

ETUDE DE VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

EVALUATION QUALITATIVE

MARS 2011

MAURICE

Résumé Exécutif

- **Contexte**

La République de Maurice, avec une population de 1 265 000 habitants, comprend l'île principale, Maurice, et les îles de Rodrigues, l'archipel de Cargados Carajos (connu sous le nom de St Brandon), Agalega, Tromelin et l'archipel des Chagos qui comprend l'atoll de Diego Garcia. L'île Maurice occupe environ 1 865 km², sur une superficie totale d'environ 2 040 km² pour l'ensemble du territoire. La Zone Economique Exclusive (ZEE) s'étend sur une superficie d'environ 1,9 millions de km². Tromelin ; est sous administration conjointe franco-mauricienne. La superficie maritime pourrait augmenter avec l'approbation des Nations Unies auprès desquelles Maurice a fait une demande de d'élargissement des eaux territoriales.

Le climat maritime subtropical de Maurice est caractérisé par un été chaud et humide de Novembre à Avril et un hiver relativement frais et sec de Juin à Septembre. Les mois de septembre, octobre et mai sont les mois de transition entre les saisons.

A partir de 1950, la température a clairement tendance à augmenter de 1,1°C pour la moyenne de la température maximale et de 2°C en ce qui concerne la moyenne minimale. La même tendance est observée dans toutes les stations extérieures telles que Rodrigues, St Brandon et Agalega. Les températures estivales suivent aussi une courbe ascendante. Bien que le nombre global de cyclones n'ait pas augmenté, une augmentation du nombre des cyclones plus intenses au dépend des cyclones d'intensité modérée a été notée. Entre 1930 et aujourd'hui, la pluviosité a diminué d'environ 12% en moyenne.

Maurice a un littoral de 322 km et des récifs coralliens s'étendant sur 150 km qui entourent un lagon de 243 km². La superficie que couvre l'étendue de récifs coralliens est d'environ 300 km². Le littoral possède une géomorphologie variée, dominée par des plages de sable et d'autres écosystèmes fragiles sous gestion d'aires marines protégées (7 216 ha) et des forêts de mangroves côtières. La zone côtière est l'un des atouts naturels qui fournit des biens et des services dont le développement socio-économique de l'île Maurice dépend.

Des mesures du niveau des mers ont commencé à partir en 1988 à Port-Louis. Par la suite des marégraphes ont été installés à Rodrigues, Blue Bay (dans le sud-est de l'île Maurice) et à Agalega. Les enregistrements montrent une augmentation en moyenne de 7,8cm à Port-Louis et de 6,7 cm à Rodrigues du niveau de la mer après le passage à l'an 2000.

- **Etat des lieux de la vulnérabilité**

Tous les secteurs sont largement vulnérables au changement climatique (CC). L'impact direct vient de la hausse des températures, du manque d'eau d'irrigation pendant les mois à faible pluviosité et des épisodes d'inondations qui deviennent plus fréquents et menaçants. Les côtes sont menacées par des vagues dévastatrices et la montée des eaux qui pollue déjà les nappes phréatiques près de la côte.

La République de Maurice avec ses diverses îles possède une ZEE (Zone Economique Exclusive) d'environ 1.9 millions de km². Aucun enjeu de modification majeur des frontières ou de déplacement associé de populations n'a été évoqué. Seule reste en suspend l'éventuelle modification de la ZEE si, à long terme, certaines terres proches du niveau de la mer se retrouvaient immergées.

L'éducation est une des principales préoccupations du gouvernement mauricien. Bien qu'un effort doive être fait pour cibler la sensibilisation sur les impacts probables du changement

climatique, le cadre existe déjà au travers d'une approche « gestion des risques » : un programme en lien avec les risques naturels est déjà inscrit au programme national.

La question de la santé est au cœur des préoccupations en lien avec le changement climatique. Bien que les connaissances soient insuffisantes pour établir des liens précis entre les deux, les impacts attendus sont nombreux. Les risques liés aux maladies vectorielles qui représentent un enjeu régional sont au premier plan du fait du transport de voyageurs entre les îles de l'Océan Indien. A cela s'ajoute de nombreuses craintes comme la recrudescence des maladies diarrhéiques, respiratoires et cardiovasculaires, sans parler des vagues de chaleurs dont l'impact encore très limité pourrait évoluer significativement.

Directement liée avec le secteur de la santé, la gestion des ressources en eau, qu'il s'agisse d'eau de boisson comme d'agriculture ou d'industrie, est au cœur des préoccupations de l'île Maurice. La gestion de cette ressource est déjà problématique à certaines périodes de l'année faisant entrevoir les impacts majeurs que pourrait provoquer une diminution de la ressource disponible. Des mesures ont déjà été prises comme l'obligation de dessalement pour les grands hôtels mais l'enjeu reste majeur pour un pays dont toute la population a accès aujourd'hui à l'eau potable et à un système d'assainissement.

Pour ce qui est de l'énergie, Maurice reste aujourd'hui largement dépendante des importations de carburants fossiles. Bien qu'une dynamique de développement des énergies renouvelables voit le jour il est à craindre que le changement climatique n'ait des conséquences indirectes sur le prix du transport et des carburants.

Concernant les industries et le commerce, ce sont principalement le tourisme et la filière sucrière qui sont les piliers de l'activité économique mauricienne. La canne à sucre traitée dans la partie agriculture semble relativement peu vulnérable alors que le secteur touristique particulièrement lié à la zone côtière est bien plus exposé.

Concernant l'aménagement du territoire et les infrastructures, c'est la zone côtière qui est la plus exposée aux risques naturels en lien avec le changement climatique, qu'ils s'agissent de cyclones ou de fortes houles. Les impacts sont connus par l'expérience passée avec des phénomènes extrêmes qui arrivent rarement mais dont la fréquence ou l'intensité pourrait augmenter. Dans ce cas, ce sont les infrastructures qui sont directement visées, en premier lieu les habitations et les hôtels puis les aménagements vitaux pour la vie économique comme le port ou les routes. A l'échelle des bâtiments, c'est la question de l'adaptation du bâti face à une augmentation de la chaleur ou à des vents cycloniques plus violents qui doit être posée ; Maurice étant de ce point de vue encore vulnérable.

Au cours des deux dernières décennies, l'érosion des plages est devenue forte et l'on a noté une importante perte d'espace et des dommages causés aux infrastructures. Agalega et St Brandon qui sont situées à peine au dessus du niveau de la mer (maximum d'environ 2m) sont partiellement submergées pendant les cyclones. La perte de plages au cours de la dernière décennie, est équivalente à environ 18 500 m², pour une « perte économique » estimée soit à Rs1.2 millions par an, sans même retenir la perte de valeur des écosystèmes.

L'agriculture occupe plus de la moitié de la superficie de l'île. La culture de la canne à sucre occupe la majeure partie des terres agricoles. L'exportation des produits à partir du sucre de Maurice permet parallèlement d'importer tous les aliments qui ne peuvent pas être produits localement. D'après les données recueillies par l'AREAU et le Ministère de L'Agro-industrie au fil des années, les productions végétales et animales sont durement touchées par la hausse de la température et la diminution des précipitations. Seule la filière « cannes » semble en mesure de faire face à ces nouveaux défis par la possibilité de créer de nouvelles variétés adaptées

Le secteur de la pêche est l'un des piliers économiques de l'île Maurice. Les données disponibles peuvent être utiles pour corréliser le climat avec des impacts, pour la prévision des effets futurs potentiels, et pour réfléchir à des éventuelles mesures d'adaptation et d'atténuation. Le milieu hauturier de Maurice abrite un grand nombre d'espèces d'importance commerciale (thons, espadons, poissons démersaux) ou emblématiques (mammifères marins dont cachalots et baleines à bosse en hiver austral, tortues, oiseaux marins). De plus c'est la zone de nourrissage de nombreux oiseaux marins. Les récifs coralliens éloignés comprennent le banc d'Agelaga (28 km² de récif), les bancs des Cargados Carajos (105 km² de récif, hors lagon). Les Zones à enjeux pour les récifs coralliens et la biodiversité qu'elles abritent présentent également une biomasse importante en poissons récifaux et sont des zones importantes pour les tortues, les prédateurs de haut rang trophiques et les oiseaux.

Sur les sites éloignés, où les pressions anthropiques se résument à la pratique de la pêche, les mesures pour augmenter l'adaptation des récifs au changement climatique se restreignent à un contrôle et à une réglementation de la pêche pour ne pas déséquilibrer les peuplements ichtyologiques (notamment le ratio des herbivores). Ce déséquilibre peut augmenter les effets du changement climatique (notamment le blanchissement et l'acidification) en favorisant par exemple les algues dans la compétition algue/corail.

L'étendue de la couverture forestière a considérablement diminué et la tendance ne s'arrête pas. La conservation de la biodiversité est devenue un défi majeur. Elle est, de surcroît, menacée par une augmentation des événements extrêmes qui déciment les forêts et les habitats. L'étendue réelle de la couverture forestière est d'environ 47 000 ha. Les autres défis pour la forêt sont les feux qui augmentent en fréquence avec la hausse de température.

Le tourisme est un autre pilier de l'économie mauricienne avec un flux de 871 356 touristes qui a généré un revenu de Rs 35 693 Mn en 2009. Ce revenu augmente d'année en année mais risque de subir les impacts négatifs du changement climatique. Ces impacts seront les résultats de la hausse de température, la montée des eaux, l'érosion côtière, et la dégradation des coraux.

- **Etat des lieux des mesures d'adaptation**

La science du changement climatique est suivie par le Service Météorologiques de Maurice (SMM). L'adaptation au CC et l'élaboration d'une stratégie nationale sont la responsabilité du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Une unité formelle (Climate Change Division, CCD) a été créée dans ce Ministère pour coordonner tous les aspects liés au CC. Des comités, regroupant les Service Météorologiques, les départements responsables pour la gestion de l'eau, les producteurs de l'électricité, la Santé, l'Agriculture et le Tourisme ont été établis

La structure de l'économie de l'île Maurice est en pleine mutation et les industries du sucre, un pilier du développement depuis l'époque coloniale, et du textile ont dû s'adapter aux nouvelles réalités. La superficie sous culture de la canne est réduite, avec des terres converties pour le besoin du tourisme et à d'autres fins agricoles. Les producteurs se tournent vers d'autres activités, telles que la production d'électricité à partir de la bagasse (résidus de canne à sucre) ou la production d'éthanol.

Des mesures d'adaptation sont mises en place mais elles ne sont pas spécifiquement liées au changement climatique. D'autres actions plus appropriées pour la santé, l'eau, l'agriculture, la forêt et les autres secteurs ont été identifiées. Ces actions sont, par secteur :

Santé:

	Rapport National Maurice	Page 3 sur 68
---	--------------------------	---------------

- Une surveillance accrue des entrées dans le port et dans l'aéroport
- Le maintien d'un environnement propre et sain à l'intérieur des îles contribuant largement à l'adaptation
- Une campagne de sensibilisation de la population et la mise en place de nouvelles facilités d'analyses et de dépistage pour l'assainissement du territoire

L'eau:

- La réduction des pertes dans le système de distribution
- L'identification de nouvelles sources
- La construction de nouveaux barrages (Bagatelle et Réservoir des Anguilles)
- Le traitement de l'eau pour sa réutilisation, pour répondre ainsi aux besoins d'irrigation
- Le dessalement de l'eau de mer

L'agriculture:

- De nouvelles variétés de cultivars devront être produites ou introduites
- Les régions de cultures devront être déplacées à plus haute altitude où les températures sont plus fraîches
- Les besoins en eau d'irrigation seront sensiblement plus importants afin de compenser l'augmentation de l'évapotranspiration, le changement dans la saison des pluies et les périodes plus sèches
- Les nouvelles technologies doivent être introduites (culture sous abri)
- L'environnement des bâtiments d'élevage doit être amélioré

Forêt et biodiversité:

- Tous les arbres abattus sont rapidement remplacés et les réserves sont maintenues
- Un contrôle strict de maladies des arbres a été mis en place
- Le contrôle des feux est renforcé avec l'élimination des buissons non essentiels
- Les espèces envahissantes sont en train d'être nettoyées
- Une campagne de plantation d'arbres aux bords des routes ainsi que des coins verts ont été créés dans les écoles.

Pêche :

- Des mesures protectrices devront être mises en place pour limiter les dégâts
- Diminution des polluants déversés dans les rivières et autres cours d'eau
- Consolidation des infrastructures
- Intensification des cultures de mangroves
- Encourager la culture des coraux
- La protection stricte de ces espèces
- La protection/restauration de leurs habitats (site de nidification, de nourrissage, de reproduction)
- La mise en place de corridors écologiques pour les espèces migratrices, et
- le renforcement des quotas de pêche (au niveau de la CTOI), de la réglementation sur certaines espèces et de certaines techniques de pêche à une période donnée (période de reproduction)

La volonté de s'adapter existe dans plusieurs secteurs, tant gouvernementaux que privés (voir exemple plus loin). Souvent ce sont l'expertise et les moyens financiers qui font défaut.

Toutefois, Maurice a des atouts qui peuvent faciliter ces applications: le niveau de l'éducation de la population, de bonnes infrastructures, une communication bien organisée et des systèmes techniques à portée de la main.

L'appui aux initiatives sur le CC est en général bien reçu par la population, les ONG et les Institutions. Avant même la mise en place du « climate change division CDD », le Gouvernement avait pris l'initiative d'assurer la sécurité alimentaire, la santé humaine. Le Water Resources Unit a commencé à faire des suivis détaillés sur l'état des nappes phréatiques. Le gouvernement a très récemment légiféré pour assurer l'atténuation liée au CC.

Comme état insulaire, Maurice compte sur des initiatives régionales pour trouver des solutions liées au CC. Les secteurs qui demandent des actions collectives sont : l'agriculture, la santé, l'eau, l'environnement, la pêche, et le tourisme.

Table des Matières

RESUME EXECUTIF.....	1
TABLE DES MATIERES.....	6
LISTE DES FIGURES.....	8
LISTE DES TABLEAUX.....	8
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	8
ACRONYMES ET ABREVIATIONS.....	9
INTRODUCTION.....	10
1. DEMARCHE.....	13
1.1 PERSONNES RESSOURCES IDENTIFIEES ET COMITE TECHNIQUE NATIONAL.....	13
1.2 COLLECTE DES DONNEES DE DOCUMENTATION.....	13
1.3 PREPARATION DES INVENTAIRES DE VULNERABILITE ET ADAPTATION.....	14
1.4 ATELIER NATIONAL.....	14
2 ETAT DES LIEUX DES ALEAS CLIMATIQUES.....	15
2.1 PROJECTIONS CLIMATIQUES ET SCENARIOS.....	15
2.2 CARACTERISATION DES ALEAS ET EXPOSITION.....	16
2.2.1 <i>Evolution de la température.....</i>	16
2.2.2 <i>Précipitations.....</i>	18
2.2.3 <i>Pluies torrentielles :.....</i>	20
2.2.4 <i>Cyclones.....</i>	20
2.2.5 <i>Augmentation du niveau de la mer.....</i>	20
2.3 EXTREMES CLIMATIQUES.....	21
2.3.1 <i>Mouvements de terrain.....</i>	21
2.3.2 <i>Inondations.....</i>	21
2.3.3 <i>Submersions, houle.....</i>	22
2.4 EFFETS INDIRECTS.....	22
3 ETAT DES LIEUX OU ACTUALISATION DE LA VULNERABILITE PAR SECTEUR.....	23
3.1 SECURITE ET SOUVERAINETE.....	23
3.2 IDENTITE CULTURELLE ET EDUCATION.....	23
3.3 SANTE PUBLIQUE.....	23
3.4 GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU.....	26
3.4.1 <i>Qualité des eaux.....</i>	26
3.4.2 <i>Projection des ressources en eau utilisable à partir de scénarios.....</i>	26
3.5 AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE ET EXPLOITATION FORESTIERE.....	28
3.6 PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MILIEUX.....	30
3.6.1 <i>La zone côtière.....</i>	30
3.6.2 <i>Vulnérabilité des plages.....</i>	30
3.6.3 <i>L'environnement marin à Maurice-Rodrigue et sur les bancs éloignés.....</i>	32

3.7	MILIEU TERRESTRE ET FORETS	36
3.8	PECHE	38
3.8.1	<i>Situation de la pêche à présent à Maurice</i>	38
3.8.2	<i>Vulnérabilité du secteur au changement climatique</i>	39
3.8.3	<i>Mesures d'adaptation en cours ou en réflexion</i>	39
3.9	PLANIFICATION SPATIALE, AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES ET GESTION DU RISQUE	41
3.10	ENERGIE	43
3.11	INDUSTRIES, COMMERCE ET SERVICES	44
3.12	TOURISME	45
4	ETAT DES LIEUX DES ACTIONS D'ADAPTATION ET INTEGRATION	46
4.1	CADRE NATIONAL POUR L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	46
4.2	STRUCTURE EN CHARGE ET AUTRES MINISTERES	46
4.3	CADRE INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE.....	46
4.4	POLITIQUES NATIONALES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.....	47
4.5	CAPACITES EXISTANTES.....	47
4.6	INVENTAIRE DES ACTIONS D'ADAPTATION.....	47
4.6.1	<i>Informations et Communications</i>	47
4.6.2	<i>Mécanismes d'actualisation des données sur le climat, lien entre scientifiques et décisionnaires</i> ..	47
4.6.3	<i>Actions d'adaptation au niveau national</i>	48
4.6.4	<i>Actions d'adaptation au niveau local</i>	49
4.7	INTEGRATION DE L'ADAPTATION DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES	49
4.7.1	<i>Gestion des ressources en eau</i>	49
4.7.2	<i>Gestion de l'environnement et des risques</i>	49
4.7.3	<i>Préservation des milieux et biodiversité</i>	50
4.7.4	<i>Forêts</i>	50
4.7.5	<i>Agriculture</i>	50
4.7.6	<i>Pêche</i>	51
4.7.7	<i>Santé</i>	51
4.7.8	<i>Transport</i>	51
4.7.9	<i>Gestion des déchets et assainissement</i>	51
4.7.10	<i>Energie</i>	52
4.7.11	<i>Tourisme</i>	52
4.8	ACTIONS D'ADAPTATION EN LIEN AVEC LES AUTRES PAYS DE LA COI	52
5	SYNTHESE.....	53
5.1	MATRICE DE SYNTHESE DE LA VULNERABILITE	53
5.2	SYNTHESE DE L'ANALYSE, BILAN AFOM.....	54
5.3	CONCLUSION	63
5.4	ANALYSE DES GAPS	63
5.5	RECOMMANDATIONS POUR LA STRATEGIE REGIONALE D'ADAPTATION : PROPOSITION DE THEMES SUSCEPTIBLE DE RELEVER DE L'APPROCHE REGIONALE.....	63
	ANNEXES	64

A	LISTE DES PARTICIPANTS AU PREMIER ATELIER (14 DECEMBRE, 2010)	64
B	LISTE DES AUTRES PERSONNES CONSULTEES.....	65
C	SUPPORT DE PRESENTATION DE L'ATELIER.....	66
D	MATRICE SYNTHESE DE LA VULNERABILITE.....	67
E	BIBLIOGRAPHIE.....	68

Liste des Figures

Figure 1: Emplacement géographique de l'île Maurice et des îles périphériques avec la ZEE (vert clair) et les zones des plateaux continentaux soumis à l'extension de la ZEE (vert brillant)	11
Figure 2: Température maximale annuelle à Plaisance, 1950-2010	16
Figure 3: Température minimale annuelle à Plaisance, 1950-2010	17
Figure 4: Courbe de la température maximale pendant l'été à Plaisance (1951-2010)	17
Figure 5: Tendence de la précipitation annuelle moyenne à Plaisance (1951-2010)	18
Figure 6: Variabilité des précipitations sur Maurice	19
Figure 7: Variation dans le niveau de la mer à Port Louis (1988-2007).....	21
Figure 8: Demande en eau potable (WD) v/s la quantité d'eau utilisable	27
Figure 9: vulnérabilité des récifs de l'Océan Indien.....	32
Figure 10: les espèces marines emblématiques de l'Océan Indien.....	33
Figure 11: Géomorphologie des récifs de l'île Maurice	34
Figure 12: L'étendue des forêts à Maurice en 1773, en 1872, en 1935 et en 1997 (de gauche à droite).....	36
Figure 13: Les feux de forêt à Maurice pour la saison 2010/2011	36
Figure 14: Plan de la partie de la Baie du Tombeau susceptible d'être inondée en cas d'une montée des eaux	42

Liste des Tableaux

Tableau 1: Projection des données du réchauffement de la moyenne, les précipitations et l'élévation du niveau de la mer pour l'horizon 2020, 2050 et 2100	15
Tableau 2: Précipitation par période de 30 ans	18
Tableau 3: Moyenne mensuelle des précipitations (mm) pour la période de 1971 à 2010, Maurice.....	19
Tableau 4: Incidence de certaines maladies liées au climat à Maurice de 2003 à 2007	24
Tableau 5: Projection des ressources en eau utilisables (Scénario: A1F1)	26
Tableau 6: Projection de la demande en eau (Mm3)	26
Tableau 7: Statistiques des zones côtières de Maurice	30
Tableau 8: Fréquence des feux de forêts	37
Tableau 9: Production de poissons en tonnes	38
Tableau 10: Bâtiments et routes à risques lors des déferlements des grosses vagues à Baie du Tombeau	41
Tableau 11: Projection de la demande en énergie	43
Tableau 12: Arrivée touristique et revenue	45

Liste des Photographies

Photographie 1: Erosion des côtes et des mesures prises	31
Photographie 2: Plantation de mangroves.....	35

Acronymes et abréviations

AAP	Africa Adaptation Programme
ADD	Association pour le Développement Durable
AFD	Agence Française pour le Développement
AMP	Aires Marines Protégées
AREU	Agricultural Research and Extension Unit
BAD	Banque Africaine de Développement
CC	Climate Change
CCD	Climate Change Division
CCNUCC	Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CEB	Central Electricity Board
COI	Commission de l'Océan Indien
FAD	Fish Aggregating Device
FLIS	Forest Land Information System
GIEC	Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Changement Climatique
GOM	Government of Mauritius
Ha	Hectare
JICA	Japan International Cooperation Agency/Agence Japonaise de Cooperation Internationale
GWh	Gigawatt heure
Ktoe	kiloton of oil equivalent (Kilotonnes d'équivalent pétrole)
LAVIMS	Land Administration, Valuation and information Management System
MID	Maurice – ile Durable
MoA	Ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité Alimentaire
MoE & SD	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
MOI	Mauritius Oceanographic Institute
MW	Mégawatt
NEAP 2	National Environmental Action Plan 2
OMM	Organisation Mondiale Météorologique
PIB	Produit intérieur brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
SADC	Southern Africa Development Community
SCENGEN	Regional Climate SCENarioGENerator
SMM	Services Météorologique de Maurice
SNC	Second National Communication
SO ₂	Dioxyde de soufre
SOOI	Sud Ouest Océan Indien
Tmax	Température Maximale
Tmin	Température Minimale
UE	Union Européenne
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change (Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique)
UV	Ultra-violet
WMA	Waste Water Management Authority
ZEE	Zone Economique Exclusive

Introduction

Le changement climatique est un fait indéniable. Tout les Etats, grands comme petits, continentaux ou insulaires en sont la proie, soit par la monté des eaux, la hausse de température, le changement dans le régime des précipitations ou par la multiplication d'extrêmes climatiques.

Du fait de leurs spécificités et de leur caractère océanique, les régions insulaires sont susceptibles d'être plus durement touchées par ces phénomènes et leurs conséquences. Les Etats membres de la COI ont donc affirmé à maintes reprises vouloir lutter contre leur vulnérabilité et ont exprimé leur volonté de s'adapter aux effets induits par le changement climatique.

Le Projet régional intitulé ACCLIMATE a pour finalité l'établissement d'une coopération régionale entre les pays de la COI en matière d'adaptation aux impacts du CC et d'intégration de l'adaptation dans les différents secteurs. Son objectif spécifique est à court terme, le renforcement des capacités de la COI et de ses Etats membres en matière d'adaptation, et à long terme, le développement de projets et de politiques d'adaptation ou intégrant l'adaptation au changement climatique.

Maurice est située à proximité du tropique du Capricorne entre les latitudes 19° 50 'et 20° 30' Sud et les longitudes 57° 18 'et 57° 46' Est dans Sud-ouest de l'Océan Indien (SOOI). L'île fait partie du groupe des îles Mascareignes qui comprend, entre outre, Rodrigues et la Réunion. Maurice a été formée par des activités volcaniques il y a 12 millions d'années et se compose de roches basaltiques, à l'exception des plages de sable et des récifs coralliens frangeants qui entourent la plupart des 322 km de côtes. Trois types de sols ont été identifiés, à savoir les sols de zone, intra zone et azonaux qui se trouvent généralement dans les pentes de montagne et les gorges érodées. La topographie est caractérisée par des plaines ondulées dans le Nord, l'Est et l'Ouest de l'île et du Plateau Central avec une altitude moyenne de 300-400 m. Le plus haut sommet culmine à 828 m.

Rodrigues est une île de 109 km² qui se situe à environ 650 km à l'Est de l'île Maurice autour de la latitude 19° 45'S et de la longitude 63° 21'E. Elle est d'origine volcanique. L'atoll de Cargados Carajos est constitué d'un groupe d'environ 40 petites îles et îlots sur un récif étendu situé à environ 350 km au Nord-est de l'île Maurice. Saint Brandon, une des îles principales, est située à la latitude 16° 35'S et à la longitude 59° 37'E. Agalega se compose de deux îles, avec une superficie totale d'environ 70 km² et se situe à environ 1,100 km au Nord de l'île Maurice entre les latitudes 10° 20'S et 10° 28'S et les longitudes 56° 34'E et 56° 42'E. Toutefois, ces dernières îles ne sont pas étudiées dans le présent rapport.

vingt deux pays. Les secteurs du tourisme et de la pêche ainsi que les services financiers ont connu une croissance importante ces dernières années.

La gratuité de l'enseignement et des soins médicaux a contribué de manière significative à cette croissance. L'espérance de vie a augmenté, passant de 63.5 ans dans les années soixante-dix à 72.4 en 2007 (CSO, 2009).

Cette étude se place dans le cadre du projet ACClimate de la COI. L'objectif est l'élaboration d'une ébauche de stratégie régionale d'adaptation au changement climatique. Afin de préparer cette dernière étape, l'équipe doit réaliser une étude de la vulnérabilité au changement climatique de chaque Etat de la COI en s'attachant à ce que ce travail soit approprié par le pays et s'intègre dans la stratégie nationale d'adaptation de Maurice.

Ce rapport évalue la vulnérabilité des secteurs et identifie les besoins en renforcement de capacités pour permettre une adaptation au changement climatique. Les secteurs qui ont été pris en compte dans ce projet comprennent: la santé publique, la gestion intégrée des ressources, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la foresterie, la préservation des écosystèmes, la pêche, l'aménagement du territoire, des terres et des infrastructures, la gestion des risques et le tourisme.

La science du CC est suivie par le Service Météorologique de Maurice (SMM). L'adaptation au CC et l'élaboration d'une stratégie nationale sont la responsabilité du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Une unité (Climate Change Division, CCD) a été créée dans ce Ministère pour coordonner tous les aspects liés au CC. Des comités, regroupant le Service Météorologique, les départements responsables pour la gestion de l'eau, les producteurs de l'Electricité, la Santé, l'Agriculture et le Tourisme, ont été établis.

Comme Etat en voie de développement, Maurice est exempté de soumettre un PANA aux Conventions cadres des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Toutefois, afin de dégager une politique cohérente liée au CC, le CCD a la responsabilité de dégager une stratégie visant à identifier les secteurs vulnérable, la gravité de la vulnérabilité et les mesures à prendre pour l'adaptation.

Pour être conforme aux engagements pris auprès du CCNUCC, Maurice a soumis en 1999 sa première communication et en Mars 2011 sa deuxième. Les deux ont été préparées sous la direction du SMM. La troisième communication sera entamée très prochainement par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MoE&SD).

1. Démarche

1.1 Personnes ressources identifiées et comité technique national

Afin de rédiger le rapport dont l'objectif est, entre autres, de préparer des inventaires nationaux avec actualisation de la vulnérabilité, de faire un inventaire des actions d'adaptation passées et en cours, d'analyser les stratégies et politiques nationales d'adaptation et d'identifier des thématiques susceptibles de relever de l'approche régionale. Un Comité technique a été mis en place (voir Annexe B). Ce comité comprend essentiellement des institutions et experts ayant participé dans l'exercice de préparation de la Deuxième Communication de Maurice au CCNUCC qui vient d'être achevé. Ce comité a été chargé de préparer les études concernant la tendance des paramètres climatiques et les aléas.

La première réunion du comité a eu lieu le 16 Décembre 2010 au siège de la Commission de l'Océan Indien (COI) à Quatre Bornes. Le but de cet atelier était de présenter aux participants le projet ACCLIMATE et l'étude en question. Le consultant a aussi brossé un tableau des enjeux, de la tendance climatique à Maurice et de la projection des paramètres en se basant sur des études antérieures achevées lors de la préparation de la Deuxième Communication pour le CCNUCC.

Les départements invités sont les suivants:

- Supervising Officer, Ministry of Environment and Sustainable Development
- Permanent Secretary, Ministry of Agro Industries and Food Security
- Director, Agricultural Research and extension Division (AREU)
- Director, Fisheries Department
- Permanent Secretary, Ministry of Tourism
- Permanent Secretary, Ministry of Health
- Director, Mauritius Oceanographic Institute
- Director, Mauritius Meteorological Services
- Conservator of Forest, Forest Department
- Director, Water Resources Unit
- Director, Central Statistical Unit
- Permanent Secretary, Ministry of Finance
- Secretary of Association for Sustainable Development
- Manager, Mauritian Wildlife Foundation.

Tous les Ministères, institutions ou ONG, sauf ceux du Tourisme et de la Santé, étaient présents. Pour palier l'absence de ces deux Ministères, le Consultant a dû se rendre sur place pour collecter les données nécessaires.

1.2 Collecte des données de documentation

La collecte des données a été effectuée dans un premier temps auprès de la SMM sur la tendance des paramètres climatiques et plus particulièrement sur l'évolution de la température, de la pluviométrie et du niveau de la mer.

Le rapport s'appuie également sur les documents suivants concernant l'évolution des paramètres climatiques :

- Climate Change Impacts in Mauritius, (SMM, 2009).

- Trends in Climate Change Indices in the Republic of Mauritius 1959-2008 (Booneedy, P. 2010),

D'autres documents ou communications non publiées ont été récupérées ou consultées auprès des instances suivantes en fonction des besoins :

- Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable:
 - o Study on Coastal Erosion in Mauritius. Volume 1, Final Technical Report par W F Baird;
 - o Mauritius Strategy for Implementation National Assessment Report 2010;
 - o Development of an Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Framework for the Republic of Mauritius 2010
- Le Ministère de la Santé : communication non publiée
- Le Département des Forêts : National Forest Policy 2006
- Le Water Resources Unit: communication non publiée
- Le Agricultural Research Extension Unit (AREU) : communication non publiée
- Le Central Statistical Office :Annual Digest of Statistics , 2008, 2009
- Le SMM :Cyclone and other Natural Disaster Scheme 2010-2011

1.3 Préparation des inventaires de vulnérabilité et adaptation

L'objectif du projet ainsi que les informations nécessaires ont été présentés au cours de l'atelier informel organisé en présence des parties concernées.

Le Mauritius Meteorological Services (MMS, station Météo de Maurice) a des données fiables depuis le début de siècle dernier en ce qui concerne la pluviométrie et depuis 1950 pour la température. Les données ont été collectées selon les normes établies par l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM). L'inventaire de la vulnérabilité a commencé par une analyse détaillée des données disponibles de la Météo concernant les paramètres climatiques depuis 1950. Les données concernant les cyclones sont fiables depuis la mise en place d'une veille cyclonique par satellite en 1970.

La mesure du niveau de la mer a débuté en 1988 suivant, en partie, les recommandations du GIEC. Bien que le début de ces observations soit récent, la tendance suit les modèles de prévisions réalisés par les experts.

De plus, les données sur la disponibilité et les besoins en eau ont été collectées par le Water Resources Unit (WRU). Les données sur la superficie de la forêt ont été fournies par le Département des Forêts et par la Wild Life Foundation (WLF).

L'équipe a maintenu le contact régulier avec les personnes ressources, notamment avec le Département de l'Environnement et la Météo (MMS).

1.4 Atelier national

L'atelier national s'est tenu le 16 Janvier 2011 au siège de la COI et était conjointement animé par le consultant national (Y. Boodhoo) et le consultant régional (J B Nicet). Toutes les personnes invitées étaient présentes, soit 13 personnes. Le but de cet atelier était de proposer aux participants une analyse des conclusions faites à partir de leurs contributions suivant le premier atelier et de travailler sur une matrice des vulnérabilités. Ce dernier exercice a posé initialement quelques problèmes car les experts ne se sentaient pas mandatés pour « quantifier » la vulnérabilité de leurs secteurs respectifs. L'exercice fut complété par la suite après consultation avec leurs supérieurs.

2 Etat des lieux des aléas climatiques

2.1 Projections climatiques et scénarios

Dés que le GIEC commença sa sensibilisation sur le changement climatique et que Maurice eut ratifié le Protocole de Kyoto en Mai 2001, le Service Météorologique de Maurice commença à réorganiser ses séries de données climatiques pour une évaluation précise du climat et des tendances dans la région. Dans le cadre de la préparation de la Seconde Communication pour le CCNUCC des projections ont été faites pour la période 2020-2100 par rapport à la période de référence de 1961-1990, conformément aux recommandations du GIEC.

Les deux scénarios retenus sont celui basé sur une économie d'énergie reposant sur une utilisation intensive du fuel (scénario A1FI) et l'autre qui suppose un monde hétérogène avec un développement lent, une augmentation rapide de la population et avec peu de changements technologiques (scénario A2). Ces projections ont été faites pour les horizons 2020, 2050 et 2100. Dans le premier scénario, les trois principaux paramètres projetés, à savoir la température moyenne, les précipitations et l'élévation du niveau de la mer risquent de s'aggraver avec une hausse de la température de 3.28°C et du niveau de la mer de 49 cm ainsi qu'une diminution de la quantité de pluie. Les impacts possibles d'un tel scénario sont détaillés ci-dessous.

Tableau 1: Projection des données du réchauffement de la moyenne, les précipitations et l'élévation du niveau de la mer pour l'horizon 2020, 2050 et 2100 (Source: *Second National Communication, 2011*)

SRES	HORIZON	Température (°c)			Précipitation (%)	Concentration de CO ₂ (ppm)	Elévation du niveau de mer (cm)
		Mean	Mini	Maxi			
A1FI	2020	0.47	0.64	0.41	-6.02	418	5.4
	2030	0.73	0.99	0.63	-7.88	456	8.2
	2050	1.40	1.91	1.21	-13.96	570	16.2
	2080	2.64	3.60	2.29	-22.22	811	34.6
	2100	3.28	4.48	2.85	-26.76	994	48.6
A2	2020	0.43	0.59	0.37	-5.41	416	5.3
	2030	0.64	0.87	0.56	-7.02	451	7.8
	2050	1.15	1.57	1.00	-11.09	533	14.6
	2080	2.06	2.80	1.78	-20.46	701	29.2
	2100				-22.44	867	41.7

2.2 Caractérisation des aléas et exposition

Pendant l'hiver, les alizés du Sud-est, émanant des anticyclones subtropicaux qui se déplacent vers l'Est, soufflent la plupart du temps sur les Mascareignes. Ces anticyclones, souvent précédés par des fronts froids, injectent de l'air relativement froid sur la région et donnent des pluies faibles à travers le pays, principalement sur l'Est, au Sud et sur le Plateau Central. Entre les anticyclones, le temps est généralement agréable avec une légère brise.

Pendant l'été, les anticyclones subtropicaux s'affaiblissent et migrent vers le pôle. Le climat à Maurice est alors influencé principalement par les systèmes météorologiques d'origine tropicale. Les plus importants sont les dépressions tropicales qui peuvent se transformer en cyclones. En moyenne, neuf de ces dépressions se développent en cyclones chaque année dans le Sud-ouest de l'Océan Indien et sont associées à des vents très forts et des pluies torrentielles qui entraînent des inondations éclairs au cours de leur passage sur ou près des îles. Souvent Maurice, avec ses îles, est la première à subir les conséquences, et à mesurer la force des cyclones.

Les principaux paramètres climatiques sont la température, les précipitations, le niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes, tels que l'intensification des cyclones, les inondations et les vagues de sécheresse. Les impacts de ces facteurs sur d'autres secteurs vitaux tels que l'agriculture, la santé, les côtes, les services, le tourisme, etc... sont ensuite analysés.

2.2.1 Evolution de la température

La température maximale se situe, en moyenne, de 26°C à environ 30°C en été et de 22°C à 27°C en hiver en allant du centre de l'île vers les régions côtières. La température minimale moyenne varie entre 19°C et 22°C en été et entre 16°C et 19°C en hiver. Les mois les plus chauds sont Janvier et Février et les plus froids sont Juillet et Août.

Figure 2: Température maximale annuelle à Plaisance, 1950-2010 (Source : SMM 2010)

Figure 3: Température minimale annuelle à Plaisance, 1950-2010 (Source : SMM 2010)

La tendance à partir de 1950 indique clairement une hausse de la température maximale en moyenne d'environ 1.1°C et de près de 2°C dans la moyenne minimale. La même tendance est observée dans toutes les stations extérieures telles que Rodrigues, St Brandon et Agalega. Les tendances dans ces deux derniers cas sont particulièrement significatives car ces îles sont à peine peuplées et n'ont pas développé d'activités industrielles. La présence d'environ huit personnes sur St Brandon ne peut avoir d'impact sur le régime climatique du site. L'augmentation de la température, est donc représentative de l'augmentation de la température de l'air sur l'océan.

Les températures estivales sont aussi en augmentation, (Figure 4) même plus qu'en hiver. Tandis qu'une augmentation en hiver de la température est toujours plus supportable ; les impacts des augmentations en été sont plus nuisibles au confort et à la santé humaine. Ainsi, de plus en plus, on prélève des maxima en été de 33-35°C. Une humidité de 80-90%, couplée à de telles températures, augmente la vulnérabilité de la population et surtout des personnes âgées et des nourrissons. Les fortes températures provoquent un taux élevé d'évapotranspiration des plantes. Le résultat en est une demande grandissante pour l'irrigation.

Figure 4: Courbe de la température maximale pendant l'été à Plaisance (1951-2010) (Source SMM, 2010)

2.2.2 Précipitations

Les effets du changement climatique sur ce secteur sont visibles mais sont plus variables : une tendance à la baisse quantitative (quantité et durée de la période pluvieuse) et une augmentation de l'intensité des précipitations sont observées. En outre, l'important déficit de pluies de 1999 et de 2010 avec des niveaux plus bas des débits sont des exemples des impacts probables du changement climatique et des phénomènes extrêmes. Voici quelques-unes des conclusions :

L'analyse des séries de précipitations pour différentes périodes de 30 ans (selon les pratiques de l'OMM) de 1930 à ce jour a été effectuée par le SMM. Le **Tableau 2** et **Figure 5** montrent cette tendance à la baisse. Depuis 1930, la pluviométrie moyenne a diminué d'environ 12%. L'impact est important non seulement sur le stockage des eaux de surface, mais également sur la recharge des nappes phréatiques.

Tableau 2: Précipitation par période de 30 ans

Période	Précipitation annuelle moyenne (mm)
1931 - 1960	2 260
1961 - 1990	2 100
1971 - 2000	2 000

Figure 5: Tendance de la précipitation annuelle moyenne à Plaisance (1951-2010) (Source : SMM, 2010)

Modification des cycles hydrique

Il y a eu un décalage de l'arrivée des pluies d'été de Novembre à Décembre et, parfois même en Janvier, résultant en une prolongation de la saison à faible pluviosité. Une diminution significative des précipitations a été observée au niveau du Plateau Central où sont situés les plus grands bassins versants dans les zones de recharges. Cela se reflète dans une diminution du volume d'eau pouvant être capté et emmagasiné dans les nappes phréatiques et donc dans le débit des régimes fluviaux.

Les précipitations annuelles moyennes pour la période 1971-2000 à Maurice sont de 2010 mm, dont environ les deux tiers (1 344 mm) sont enregistrées au cours de l'été. Les pluies d'été sont très souvent associées à des systèmes tropicaux et contribuent de manière significative à réapprovisionner les réservoirs du pays et les aquifères. Le mois le plus pluvieux est février et le plus sec est octobre (Tableau 3).

Tableau 3: Moyenne mensuelle des précipitations (mm) pour la période de 1971 à 2010, Maurice (Source : SMM 2010)

Mois de l'année	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	ANNUEL
Précipitations (mm)	261	330	240	224	159	115	120	122	81	70	80	199	2 000

Le régime pluviométrique est très variable sur l'île: le Plateau Central recevant jusqu'à 4000 mm tandis que l'Ouest reçoit une moyenne de 800 mm chaque année. La variabilité annuelle est élevée, avec des précipitations allant de 1171 mm à 3539 mm (Figure 6). La courbe montre aussi une tendance vers une constante diminution des précipitations.

Figure 6: Variabilité des précipitations sur Maurice (Source : SMM, 2010)

2.2.3 Pluies torrentielles :

Le nombre de jours de pluie et la pluviométrie a diminué mais le nombre d'événements de fortes précipitations a augmenté (Climate Change Impact in Mauritius, 2009). Par conséquent, des crues soudaines provoquant des graves dégâts et une interruption temporaire de diverses activités socio-économiques sont devenues plus fréquentes (Climate Change Impact in Mauritius, 2009). Tandis que jusqu'aux années 2000, les réservoirs à Maurice se remplissaient grâce aux pluies des cyclones, pendant les dix dernières années, les pleins des réservoirs ne se font que par les pluies diluviennes, presque sans apport des cyclones importants. Pendant les épisodes de forte pluie, les activités économiques du pays ont dû être stoppées, y compris les écoles, collèges et universités qui sont restés fermés.

Afin de faire face et d'améliorer la préparation de la population à la menace des extrêmes climatiques potentiellement dévastateurs, Maurice a développé un solide système d'alerte pour les cyclones tropicaux et les pluies torrentielles. Un Comité, le Cyclone et un autre comité des catastrophes naturelles fonctionnent sous l'égide du Bureau du Premier ministre.

2.2.4 Cyclones

Bien que le nombre global de cyclone n'ait pas d'augmenté, un renforcement de certaines catégories a été mis en évidence. Le nombre de cyclones de la catégorie intense a ainsi augmenté ces dernières années au détriment des météores plus faibles. Les cyclones dans le bassin Sud Ouest de l'Océan Indien (SOOI) sont classifiés selon la force maximale du vent au centre. Ils sont :

- Dépression tropicale (vent inférieure à 89km/h)
- Tempête tropicale modérée (vent 90 – 124km/h)
- Forte tempête tropicale (vent 125 – 165 km/h)
- Cyclone tropical (vent 166 – 233 km/h)
- Cyclone tropical intense (vent 234 – 299 km/h)
- Cyclone tropical très intense (vent supérieur à 300 km/h)

Cette intensification peut s'expliquer par l'abondance d'énergie disponible dans un océan qui se réchauffe et qui dispose d'une plus grande capacité de stockage. Avec l'ampleur du réchauffement prévu dans le scénario du GIEC, cette intensification nécessite une révision du système d'alerte aux cyclones en vigueur depuis les années soixante.

2.2.5 Augmentation du niveau de la mer

Des mesures du niveau de la mer ont commencé à partir de 1988 à Port-Louis. Par la suite, des marégraphes ont été installés à Rodrigues, à Blue Bay (dans le sud-est de l'île Maurice) et à Agalega. La **Figure 7** montre une augmentation du niveau de la mer après 2000. La baisse relative du niveau de la mer en 1999-2000 s'explique par un refroidissement généralisé de l'Océan Indien pendant le phénomène La Nina.

D'après la base de données marégraphiques, le niveau de la mer a augmenté en moyenne de 7.8 cm à Port-Louis et de 6.7 cm à Rodrigues entre 1950 et 2001 et de 3.2 cm à Port Louis (période 1988-2007). Si on considère le cas à Rodrigues, il devient évident que la hausse des eaux au cours des vingt dernières années est plus importante que celle observée depuis 1950.

Figure 7: Variation dans le niveau de la mer à Port Louis (1988-2007) (Source: SMM)

Ces augmentations peuvent ne pas paraître impressionnantes. Toutefois, la règle de Bruun, qui sert à computer l'érosion provoquée par la montée des eaux, démontre l'effet dévastateur de toute augmentation - même mineure. Les vagues qui sont visiblement devenues plus importantes au cours des dernières décennies ont eu des répercussions sur les zones côtières et les plages.

Encadré 1: Le règle de Bruun

La règle de Bruun est gouvernée par la formule suivante :

$$R = G \times S \times [L / (B + h)]$$

R=perte de la plage avec la montée des eaux, G=1, pour le sable ; S= augmentation dans le niveau de mer (attendu), B= hauteur de plage ; h=profondeur du lagon.

2.3 Extrêmes Climatiques

2.3.1 Mouvements de terrain

Les mouvements de terrains à Maurice résultent principalement des pluies torrentielles. Souvent aussi, ils sont le résultat des constructions illégales ou ce qui est couramment appelé à Maurice, des constructions « sauvages ». Même si ce phénomène ira en s'augmentant dans l'avenir, il n'est pas uniquement lié directement au CC.

2.3.2 Inondations

Comme mentionné plus haut, pendant les dix dernières années, le SMM a noté une augmentation des cas d'inondations, surtout de Janvier à Mars. Si l'intensité des précipitations a légèrement augmenté (de 50 à 55 mm/ heure), les inondations sont exacerbées encore une fois par des constructions « sauvages » ou résultent de drains mal entretenus. De ce fait, ce phénomène n'est pas répertorié.

2.3.3 Submersions, houle

Des prévisions ont été faites dans certaines zones sensibles de l'île Maurice afin d'évaluer les pertes de territoires causées par une élévation du niveau de la mer. Déjà à ce jour les effets de la houle se font ressentir avec des impacts conséquents. Ces phénomènes extrêmes tels que le raz de marée de mai 2007 dû à une forte houle cyclone issue des terres australes françaises, avait provoqué d'importants dégâts matériels ainsi que la perte de 6 vies humaines (Beebeejaun 2007).

2.4 Effets indirects

L'île Maurice est soumise à la menace de nombreuses espèces envahissantes qu'il s'agisse de faune ou de flore. On peut citer en exemple le cochon sauvage ou le rat pour les mammifères ainsi que le privet ou le goyavier de chine pour les plantes. Les milieux insulaires tels que l'île Maurice ont tendance à être plus vulnérables du fait d'un endémisme fort et d'un milieu naturel particulièrement dégradé.

En dehors du milieu naturel, ce sont les invasions par des ravageurs de culture qui sont à craindre. Le risque vient principalement des invertébrés dont les insectes au premier rang surtout s'ils sont vecteurs de maladies pour les plantes et les animaux.

Aujourd'hui il n'existe pas de coopération régionale sur ce thème et les invasions restent une menace importante.

3 Etat des lieux ou actualisation de la vulnérabilité par secteur

3.1 Sécurité et souveraineté

La République de Maurice comprend l'île principale, Maurice et plusieurs autres : Rodrigues, l'archipel Cargados Carajos (connu sous le nom St Brandon), Agalega, Tromelin et l'archipel des Chagos qui comprend l'atoll de Diego Garcia. Maurice occupe environ 1865 km², sur une superficie totale d'environ 2040 km² pour l'ensemble du pays. La Zone Economique Exclusive (ZEE) s'étend sur une superficie d'environ 1.9 millions de km². Tromelin est sous administration conjointe franco-mauricienne.

La République de Maurice et la République des Seychelles ont fait une demande commune à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour l'extension du plateau continental d'une superficie d'environ 400 000 km² dans la région du Plateau des Mascareignes (**Figure 4**). En outre, Maurice a également fait une présentation pour l'extension du plateau continental d'une superficie d'environ 123 000 km² dans la région de l'île Rodrigues et entend faire une autre demande d'extension du plateau continental d'environ 180 000 km² à la région Archipel des Chagos.

Etant un Etat insulaire, Maurice ne sent pas sa souveraineté affectée par le CC. Les accords sur la zone économique surviennent d'après des règles bien définies par la Loi de la Mer des Nations Unies.

3.2 Identité culturelle et éducation

L'enseignement est gratuit à l'île Maurice et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est un système à quatre niveaux: pré primaire, primaire, secondaire et tertiaire. Le taux d'alphabétisation de la population âgée de 15 à 24 ans est de 94.5%. Maurice fait partie de ces Etats possédant un programme d'éducation sur les risques naturels dans son cursus scolaire (BRI 2007).

3.3 Santé publique

Dans une large mesure, la santé publique dépend de l'eau potable, de la quantité de nourriture disponible, d'un abri sûr et de bonnes conditions sociales. Tous ces facteurs sont toutefois influencés ou exacerbés par les conditions climatiques.

A partir des données recueillies au fil des années (Annual Digest of Statistics, Central Statistics Office), le croisement des données sur la santé et sur les conditions climatiques révèle plusieurs tendances fortes mais qui restent à être confirmées par la recherche scientifique. Certaines conséquences des changements climatiques pourraient ainsi être:

- Une augmentation de la durée des périodes chaudes, donnant lieu à des complications cardio-vasculaires et pulmonaires,
- Des épidémies de gastro-entérites liées à la déshydratation et à un mauvais assainissement de l'eau entraînant une diminution de ressource en eau de qualité.
- Des inondations récurrentes, provoquant une détérioration des aliments, la propagation des maladies vectorielles et des maladies infectieuses,
- La hausse des températures et des précipitations variables susceptibles d'affecter la production d'aliments de base conduisant à de la malnutrition,

- L'augmentation de la température qui prolonge la période de transmission de maladies à transmission vectorielle,
- La combinaison et la variation des conditions climatiques qui augmentent la fréquence des infections à transmission vectorielle suivies par des gastro-entérites et des infections respiratoires,
- Les conditions météorologiques extrêmes, conduisent à une augmentation des infections pulmonaires exacerbées par des allergènes, et des infections à transmission vectorielle.

Le **tableau 4** ci-dessous donne un aperçu de certaines maladies qui peuvent avoir, dans une certaine mesure, été influencées par l'évolution des conditions climatiques. Par exemple, le nombre de visites à l'hôpital en raison de complications respiratoires en 2007 était 382 548, un nombre très élevé pour une population de 1,2 millions d'habitants (Annual Digest of Statistics, Central Statistics Office, 2007) Au cours des cinq dernières années, le nombre de cas de maladies de peau a augmenté de 31% (voir tableau plus bas), ce qui peut conduire à penser que le changement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone ont abouti à une exposition accrue aux rayons UV. Le nombre de maladies diarrhéiques est également en hausse.

Un certain nombre d'épisodes de maladies vectorielles ont été enregistrés et traités avec succès par les autorités sanitaires. L'analyse a montré qu'il existe plusieurs facteurs corrélés, comme la température, les précipitations et l'humidité qui auraient facilité la propagation de maladies telles que le chikungunya ou la dengue. Des observations ont montré que l'activité des moustiques responsables de ces maladies s'intensifie avec l'augmentation des températures et l'intensité de précipitations qui provoquent des accumulations d'eau et ainsi augmentent la quantité de gîtes larvaires disponibles. Par exemple, il a été clairement démontré pour la « crise éclair » de dengue qui a eu lieu en juin 2009 que les températures avaient eu un rôle prépondérant dans le caractère court de l'épidémie (Rauchum et al 2009). Le déplacement des voyageurs entre les îles est un deuxième facteur qui rendait cette réémergence probable. Déjà démontré lors de l'épidémie de chikungunya venue d'Afrique de l'Est et qui a atteint par la suite l'Inde, ou d'autre arboviroses ayant touchées initialement les Comores à partir de l'Afrique continentale, le transport des voyageurs au sein des îles de l'océan indien, ainsi que vers l'extérieur de la région fait des maladies vectorielles un enjeu régional.

Tableau 4: Incidence de certaines maladies liées au climat à Maurice de 2003 à 2007 (source Annual Digest of Statistics, Central Statistics Office (2003-2007))

Maladies	2003	2004	2005	2006	2007
Complications respiratoires	396 485	367 672	381 406	376 375	382 548
Asthme	3 273	3 142	3 175	3 190	3 343
Maladies cardiovasculaires	4 777	5 841	6 021	6 850	5 923
Empoisonnement alimentaire	60	160	29	78	766
Diarrhée	4 559	5 852	5 154	7 943	6 324
Fièvre typhoïde	2	1	5	4	15
Maladies de peau	74 080	65 516	93 912	98 613	107 405

A titre d'illustration, en 2006, 16 583 patients ont visité l'hôpital se plaignant de douleurs articulaires et 61% (soit 10 071 personnes) d'entre eux étaient atteints par le Chikungunya. La propagation de cet agent infectieux a été freinée par les autorités sanitaires qui ont agi rapidement en fumigeant des poches de reproduction des moustiques et en lançant une campagne de sensibilisation du public.

La dynamique de la transmission de certaines maladies infectieuses humaines qui sont liées aux insectes et aux animaux est fortement influencée par les conditions climatiques. En plus de l'abondance des vecteurs, la température et les précipitations influencent également le taux de parasites lié au développement des vecteurs.

Toutefois, compte tenu des connaissances et des données actuellement disponibles, aucune projection ne peut être faite de façon fiable pour le secteur de la santé. Néanmoins, il convient de mentionner que la hausse de température prévue entre 1.86 à 3.28 °C et l'augmentation des crues éclaircies peuvent avoir des impacts conséquents sur:

- L'abondance des précipitations à forte intensité, comme prédisent les différents scénarios du GIEC, pourrait entraîner la contamination des sources d'eau par des substances toxiques et ainsi augmenter les risques de contamination (gastro-entérites) (annual Digest of Statistics, 2003-2007)). Les pathogènes tels que Salmonella, E. coli, Rotavirus, Cryptosporidium peuvent facilement se propager par un système de drainage insuffisant et dans l'eau contaminée par des matières fécales.
- Avec le réchauffement climatique, une augmentation des polluants atmosphériques, de la concentration des pollens et du niveau d'humidité est probable. Ces conditions peuvent donner lieu à des réactions allergiques et au développement d'asthme. Bien qu'on ne puisse prédire les impacts précis du changement climatique sur les maladies respiratoires et allergiques, il est certain que l'exposition aux polluants atmosphériques sera significativement modifiée.
- Le réchauffement a aussi d'autres conséquences néfastes sur la santé humaine qui peuvent mener dans des cas extrêmes à la mort liée à la chaleur par exemple (épuisement et déshydratation en particulier chez les personnes âgées et les enfants). Les conditions sont exacerbées chez les patients souffrant de troubles cardiovasculaires et respiratoires.
- un traumatisme physique et psychologique peut atteindre des individus, par exemple en cas de cyclones ou de crues soudaines.

La santé demeure une des priorités du Gouvernement. Il n'y a pas de mesure spécifique pour l'adaptation au changement climatique dans le secteur santé, mais les actions, notamment une conscientisation sur l'hygiène, des actions préventives (vaccinations gratuites pour les personnes âgées contre la grippe hivernale, la provision de l'eau saine dans tous les foyers etc...) permettront de limiter tout dégât. L'adaptation dans ce secteur passe impérativement par une surveillance accrue en ce qui concerne les maladies importées détectables au niveau des entrées des ports et aéroports. A l'intérieur des îles, le maintien d'un environnement propre et sain contribue largement à l'adaptation. Toutes ces actions iront de pair avec une campagne de sensibilisation de la population, la mise en place de nouvelles facilités d'analyses et de dépistage ainsi que l'assainissement du territoire.

MALADIES INFECTIEUSES, CONTAGIEUSES et autres

Sensibilité forte X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation moyenne

= Vulnérabilité moyenne

3.4 Gestion intégrée des ressources en eau

3.4.1 Qualité des eaux

La gestion de l'eau passe impérativement par la surveillance de la qualité des eaux. Concernant l'eau souterraine la vérification se fait dans vingt-trois points en cours d'exploitation à des fins industrielles, agricoles et domestiques. Ce suivi a montré une détérioration de la qualité (WRU-communication non publiée) des eaux souterraines dans les aquifères côtiers.

La gestion des réservoirs est devenue plus difficile : le stockage diminue à cause des pluies soudaines de plus en plus nombreuses et qui réduisent la capacité de captage et cela, face à une demande grandissante des consommateurs qui exigent une surveillance plus attentive.

3.4.2 Projection des ressources en eau utilisable à partir de scénarios

Les précipitations annuelles modélisées et les ressources en eau utilisables potentielles sont présentées dans le Tableau 5 pour les différents scénarios du GIEC, pour les horizons 2020 et 2050.

Tableau 5: Projection des ressources en eau utilisables (Scénario: A1F1) (Source : WRU)

Année	Précipitation annuelle (mm)	%	Volume d'eau sur Maurice (Mm ³ /année)	Potentiel de volume d'eau utilisable (Mm ³ /an)
2020	1 773	-6.018	3 307	1 091
2030	1 738	-7.880	3 241	1 070
2050	1 624	-13.959	3 029	1 000

La demande en eau, indépendamment des impacts du changement climatique, pour une utilisation potable et pour l'irrigation est indiquée dans la figure 8 et le tableau 6.

Tableau 6: Projection de la demande en eau (Mm³) (Source: Water Resources Unit, communication non-publié)

Besoin	2007	2020	2030	2050*
Potable	201	291	303	NA
Irrigation	418	295	310	NA
Totale	619	586	613	NA

* Projection non réalisable due aux changements (amélioration dans la distribution, dessalement d'eau de mer)

Figure 8: Demande en eau potable (WD) v/s la quantité d'eau utilisable (UWRP)

Les mesures d'adaptation suivantes sont envisagées:

- La réduction des pertes dans le système de distribution
- L'identification de nouvelles sources d'eau

Mesures d'adaptation à venir :

- La construction de nouveaux barrages (Bagatelle et R des Anguilles)
- Le traitement de l'eau pour la réutilisation, au moins pour répondre aux besoins d'irrigation
- Le dessalement d'eau de mer par les grands utilisateurs individuels tels que les hôtels et autres entreprises (obligation légale pour les hôtels de grande capacité).

GESTION DES RESSOURCES EN EAU :

**Sensibilité faible à moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation moyenne
= Vulnérabilité moyenne**

3.5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation forestière

L'agriculture est pratiquée dans plus de la moitié de la superficie de l'île. La culture de la canne à sucre couvre la majeure partie des terres agricoles. Les produits dérivés du sucre sont exportés permettant ainsi l'importation de produits non disponibles sur le territoire. Cependant, la superficie de canne à sucre a diminué au cours des dernières années : 74 114 ha en 2003 et 65 170 ha en 2008 (SNC 2011). Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre puisque que le prix du sucre a diminué de 36%. La contribution de l'agriculture au produit intérieur brut (PIB) a diminué de façon constante pour la période de 2001 à 2008, passant de 6,9% à 4,4%.

La culture de la canne à sucre offre des avantages spécifiques comme la capacité d'adaptation aux calamités agro-climatiques. Il s'agit d'une culture plastique pour laquelle il est possible de créer un grand nombre de variétés adaptées à des contextes très différents. Ainsi les nouvelles variétés introduites nécessitent moins d'eau que celles en culture actuellement et offrent une plus grande résistance aux catastrophes naturelles à savoir les cyclones, la sécheresse et les inondations.

Maurice est un importateur net de produits alimentaires à hauteur de 70% de ses besoins. Le reste est assuré par la production locale de légumes, fruits, produits de l'élevage, viande et lait ; or ces productions sont très vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes. L'agriculture peut difficilement résister aux vents cycloniques (200km/h ou plus), aux fortes températures ainsi qu'au manque d'eau pendant les mois de septembre à décembre.

Les cultures vivrières et l'élevage sont généralement des systèmes d'élevage intensifs. Les unités de production comprennent des petites exploitations agricoles sur les terres relativement moins fertiles. Une superficie de 7200 ha est réservée chaque année pour les cultures de légumes et de fruits. Il y a environ 12 000 petites exploitations faisant de la culture de légumes et ayant une production annuelle de 110 000 – 120 000 tonnes. Environ six mille agriculteurs font de l'élevage destiné à la production de viande ou laitière.

Afin d'accroître l'autosuffisance alimentaire, le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité Alimentaire a élaboré un document stratégique - Blue Print for a sustainable diversified agri-food strategy for Mauritius 2008 – 2015 and the Food Security Strategic Plan 2005 – 2011 (AREU, 2009). Même si l'île Maurice garde aujourd'hui sa capacité à faire face à la sécurité alimentaire des habitants par les importations, on peut craindre une détérioration de la situation dans le futur à cause de l'augmentation du prix des importations et de l'imprévisibilité croissante dans les pays producteurs, les deux étant liées au changement climatique.

Aucune observation systématique n'a été mise en place pour surveiller les impacts du changement climatique et la variabilité du climat dans le secteur non sucrier et le secteur agricole. Cependant, suivant les données recueillies au fil des années, on peut conclure que la production végétale et animale est durement touchée par la hausse de la température et la diminution des précipitations. Le secteur sucre est bien géré avec des observations systématiques de la production de sucre, les effets de la température, de la pluviosité et les vents cycloniques sur la canne à sucre, menées par le Mauritius Sugar Industry Research Institute.

Les effets observés (Blueprint for a 'Sustainable Diversified Agro-Food Strategy for Mauritius 2008 – 2015) peuvent être résumés comme suit:

- Le stress thermique entraîne une perte de productivité dans la production animale et végétale ; la production des tomates a parfois été sévèrement touchée par le stress thermique.

- L'augmentation de la température favorise une croissance accélérée des insectes et des vecteurs de parasites ainsi que l'augmentation de leur vitesse de transmission. Ainsi les aires géographiques de répartition des parasites s'élargissent et la durée de leur action augmente.
- La hausse des températures mène à une augmentation du taux d'évapotranspiration et à une réduction de l'humidité du sol.
- Des changements dans les habitudes culturales, les cycles de culture et dans les zones climatiques.
- La perte de sol fertile en raison de l'érosion, en particulier sur les pentes
- L'inondation des zones de basse altitude lors d'événements météorologiques extrêmes

Avec une augmentation de la température comme indiquée dans les 2 scénarios du GIEC (1,86 à 3,28 ° C à l'horizon 2010), il est prévu que (d'après le SNC, 2 011):

- De nouvelles variétés de cultivars soient produites ou introduites.
- Les régions sous cultures actuellement sous des zones tempérées soient déplacées à plus haute altitude avec des températures plus fraîches. Toutefois, étant donné la taille de l'île, il y a une limite à cette pratique.
- Les besoins en eau d'irrigation soient sensiblement augmentés afin de compenser l'augmentation de l'évapotranspiration, les changements dans la saison des pluies et les périodes plus sèches.
- De nouvelles technologies soient introduites (culture sous abri).
- L'environnement des bâtiments d'élevage soit amélioré.

AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE, EXPLOITATION DES FORETS

Sensibilité moyenne à foret X exposition faible / capacité d'adaptation moyenne

= Vulnérabilité faible à moyenne

3.6 Préservation de l'environnement et des milieux

3.6.1 La zone côtière

Maurice a un littoral de 322 km et ses récifs coralliens s'étendent sur 150 km entourant un lagon de 243 km². La superficie couverte par les récifs coralliens est d'environ 300 km². Le littoral possède une géomorphologie variée, dominée par des plages de sable et d'autres écosystèmes fragiles qui comprennent des aires marines protégées (7216 ha) et des forêts de mangroves côtières. La zone côtière est l'un des atouts naturels qui fournit des biens et des services dont le développement socio-économique de l'île Maurice dépend.

Tableau 7: Statistiques des zones côtières de Maurice (CSO, 2009)

Longueur des côtes	322 Km
Zone Economique Exclusive	Approx 1.9 million Km ²
Superficie des lagons	243 km ²
Etendue des récifs coralliens	150 km
Superficie des récifs coralliens	300 km ²
Nombre de marécages côtiers	44
Superficie des forêts de mangliers	14 km ²
Type des mangliers	2 (<i>Rhizophora mucronata</i> and <i>Bruguiera gymnorhiza</i>)
Ilots autour de Maurice	49
Nombre de plages publiques	88
Nombre d'hôtel	104
Aires Marines Protégées (ha)	7216
Longueur des côtes occupées par les hôtels	41.9 km
Longueur des plages publiques	26.6 km

3.6.2 Vulnérabilité des plages

Au cours des deux dernières décennies, l'érosion des plages est devenue importante dans le Nord-Ouest, le Sud-ouest et le Sud de l'île Maurice où des pertes non négligeables d'espace et des dommages sur les infrastructures ont été observés. Agalega et St Brandon qui sont situées à peine au dessus du niveau de la mer (maximum d'environ 2m) et sont partiellement submergées pendant les cyclones.

Les récifs coralliens éloignés comprennent le banc d'Agelaga (28 km² de récif), les bancs des Cargados Carajos (105 km² de récif, non inclus le lagon). Cette zone d'importance pour les récifs coralliens et la biodiversité qu'ils abritent présentent également une biomasse importante en poissons récifaux, tortues, prédateurs de haut rang tropiques et oiseaux.

Photographie 1: Erosion des côtes et des mesures prises (photo : MoE & SD)

Résultat des analyses SIG des photos aériennes

- Pour les régions de Flic en Flac et de Wolmar, un recul de 15 m de la ligne de végétation a été noté entre 1967 et 1997 (la plus visible entre 1979 et 1995). Ce retrait sur environ 500 m le long de la côte et de 4 m de hauteur (du pied de la plage à la crête) est équivalent à environ 30.000 m³ de sable perdu sur la plage
- Pour la région du Morne, il existe des preuves d'un déplacement de sable vers le Nord de 10 m sur une étendue de 500 m
- Sur les plages de Trou aux Biches et Mon Choisy, il y a eu un retrait de la plage de 10 m entre 1995 et 2009 sur environ 400 m
- Sur la plage de Grand Baie, un retrait de la plage de 10 m sur une étendue de 100 m est visible. Les arbres sur le littoral sont compromis et plusieurs sont déjà perdus. Des lampadaires ont également basculé.
- À Pointe-aux-Sable, un recul de la plage de 10 m sur une étendue de 100 m a été observé au cours de la dernière décennie

La perte de plage aux endroits mentionnés ci-dessus au cours de la dernière décennie, est équivalent à environ 18 500 m², ce qui représente 1.2 millions Rs (1USD=Rs30.00) par an. Toutefois, ce chiffre est très conservateur et ne reflète pas la valeur de l'écosystème.

3.6.3 L'environnement marin à Maurice-Rodrigues et sur les bancs éloignés

La République de Maurice présente d'importants récifs coralliens, à l'île Maurice, à Rodrigues et sur les bancs éloignés (au total 2693 km²). Les récifs coralliens sont le siège d'une importante biodiversité et d'une forte production de biomasse. Par exemple, environ 150 espèces de coraux sont présentes ainsi que plus de cinq cents poissons récifaux à Maurice et Rodrigues. La résistance et la résilience d'un récif face à l'élévation de température de surface de la mer dépendent de son état de santé. Jusqu'à présent Maurice a été moins exposée que le reste de l'Océan Indien aux phénomènes de blanchissement, dûs entre autres aux courants marins et aux eaux plus froides (voir figure 9).

Figure 9: vulnérabilité des récifs de l'Océan Indien (Maina et al, 2008)

Les écosystèmes associés présents (herbier et mangrove) abritent également une biodiversité importante (superficie des mangroves : 700 ha)

La ZEE de Maurice abrite de nombreuses espèces emblématiques comme les oiseaux marins, les tortues (tortues vertes et tortues imbriquées), des mammifères marins (dont les baleines à bosse et cachalots – voir figure 10).

Figure 10: les espèces marines emblématiques de l'Océan Indien (WWF Arvam 2008)

La vulnérabilité de l'environnement marin à Maurice

Les menaces directes que fait peser le changement climatique sur ces écosystèmes sont les suivantes :

- Une augmentation de la température qui provoque le blanchissement puis la mort des coraux par expulsion des zooxanthelles, algues unicellulaires symbiotiques.
- Une augmentation de l'acidification qui diminue la possibilité de calcification pour les organismes à squelette calcaire (dont coraux, mollusques)
- Une augmentation des chutes de pluies et de l'intensité des cyclones (apport d'eaux douces, de sédiment et de polluants, destruction physique) qui vont dégrader/fragiliser puis entraîner progressivement la mort des coraux et qui vont également modifier la localisation et la répartition spatiale des mangroves et des herbiers.
- Une augmentation du niveau de la mer provoquant l'érosion des plages et modifiant la localisation et la répartition spatiale des mangroves et des herbiers.
- Une augmentation possible des maladies (due à l'augmentation de la température et des apports terrigènes) et des espèces invasives dérégulant le réseau trophique.

- Le blanchissement corallien et l'acidification provoqueront à terme une importante dégradation des récifs coralliens entraînant un déséquilibre de tout le réseau trophique qui y est associé (poissons, mollusques, éponges, échinodermes, algue).
- Une modification de la répartition spatiale et des espèces pour les mangroves et les herbiers.

Figure 11: Géomorphologie des récifs de l'île Maurice

Les menaces sur les écosystèmes du large :

- Les modifications de la température, salinité et éventuellement des courants pourront impliquer des modifications des fronts thermiques entraînant des changements dans les agrégations de poissons pélagiques et autres organismes.
- L'acidification des océans entraînera une modification de la disponibilité des proies (via le réseau trophique) qui impactera la distribution des prédateurs (poissons, mammifères marins, tortues).
- Enfin, plus généralement, les modifications des conditions physiques du Sud Ouest de l'océan Indien pourront entraîner des modifications des routes migratoires ainsi que des zones et des périodes d'agrégation (reproduction, nourrissage, repos, nurseries).

Les effets du changement climatique sont exacerbés par les fortes pressions anthropiques actuelles (pêche, apport des bassins versants, tourisme notamment), excepté sur les récifs éloignés.

L'adaptation au changement climatique de ces espèces emblématiques n'est pas encore quantifiée du fait des trop nombreuses interactions avec les différentes pressions et l'ensemble du réseau trophique. Toutefois, il est clair qu'une population nombreuse et stable résistera d'autant mieux aux effets du changement climatique.

Afin de rendre les espèces emblématiques les plus résilientes/résistantes possibles au changement climatique, les mesures d'adaptation suivantes sont définies au travers de projets en cours pour la préservation des milieux côtiers et hauturier :

- Culture des coraux: Un projet pilote (financé par le AAP et l'Institut Océanographique de Maurice) a été réalisé sur des bassins à terre et dans le milieu marin ;
- la gestion intégrée du bassin versant pour limiter les apports de polluants;
- Mise en place d'Aires Marines protégées ;
- Réglementation de la pêche;
- Réglementation pour les constructions en haut de plage ;
- Plantation de mangroves et restauration des hauts de plage.

Photographie 2: Plantation de mangroves (Source: Fisheries Division, Ministère des Pêches)

Les mangroves sont des écosystèmes importants ; deux espèces, *Rhizophora mucronata* et *Bruguiera gymnorhiza* poussent autour de Maurice. A ce jour, environ 220 000 plants de mangroves ont été plantés avec succès sur une superficie de plus de 130 000 m² (13 hectares) autour des côtes avec un taux de survie supérieur à 80%. Par conséquent, la couverture totale des mangroves autour de l'île a considérablement augmenté et s'élève actuellement à environ 25 hectares. Les mangroves sont protégées d'après la loi Maritime sur la Pêche et les Ressources de 2007.

3.7 Milieu terrestre et Forêts

Selon le Recueil de Statistiques de l'Environnement, 25% de l'île Maurice est recouverte de forêts, d'arbustes et de pâturages, 43% est sous culture agricole et 3% sont des champs de cannes à sucre abandonnés. Le couvert de la forêt native est de moins de 2% et est l'habitat de la plupart des espèces représentant la biodiversité terrestre.

Figure 12: L'étendue des forêts à Maurice en 1773, en 1872, en 1935 et en 1997 (de gauche à droite) (Source : Mauritius Wild life Foundation)

La superficie de la zone reboisée s'étend sur 10000 ha, soit au total une superficie actuelle de 47000 ha de forêts.

Les incendies de forêt

En dehors de la déforestation par l'homme, les incendies de forêt (figure 15), même à une petite échelle, mais qui s'intensifient (Tableau 8), détruisent nos forêts en particulier pendant les mois les plus secs de l'année. La fréquence est susceptible d'augmenter à la suite d'un allongement de la période de sécheresse qui s'étend maintenant de septembre à décembre.

Figure 13: Les feux de forêt à Maurice pour la saison 2010/2011 (Source : Université du Maryland / Modis)

Les données provenant des services de pompiers montrent une nette augmentation du nombre d'incendies dans les forêts et autres terres boisées et de l'étendue des terres affectées. Les incendies sont accidentels.

Tableau 8: Fréquence des feux de forêts (Source: Département des Forêts, Ministry of Agro-Industry and Fisheries)

	Moyenne annuelle pour 5 ans					
	1990		2000		2005	
	1000 ha	Nombre des feux	1000 ha	Nombre des feux	1000 ha	Nombre des feux
Superficie affectée par les feux	5.00	2 500	5.93	3 204	6.53	4 387
Superficie de forêt	n/a	n/a	0.08	1 047	0.07	1 421
Superficie d'arbustes	n/a	n/a	0.04	420	0.04	929
Autres	n/a	n/a	5.81	1 737	6.42	2 037

Il existe déjà des effets visibles du changement climatique dans certaines régions de l'île où les plantations sont touchées par les ravageurs et les maladies.

Compte tenu de la limitation des données et de la capacité, aucune étude de projection n'a été entreprise. Les forêts sont sensibles au stress causé par la chaleur et par le manque d'eau.

Par conséquent le changement climatique devrait:

- Affecter gravement le comportement biologique des plantes (les forêts sont fortement tributaires du cycle de l'eau et de la température)
- Provoquer la migration des espèces dans des zones plus froides. Mais tout déplacement de la faune et la flore naturelle dans les nouveaux domaines va aggraver la situation.
- Augmenter des foyers d'incendie
- Avoir un effet indirect sur les forêts : diminution de la régénération des espèces suite à une réduction d'oiseaux et d'animaux qui disséminaient facilement les graines (zoochorie) assurant la reproduction de certaines espèces végétales.

En termes de mesure d'adaptation, on peut recenser les actions d'adaptation actuelles ou envisagées suivantes (Département des Forêts, Ministry of Agro-Industry and Fisheries):

- Tous les arbres abattus sont rapidement remplacés
- Les réserves sont scrupuleusement maintenues
- Un contrôle strict des maladies des arbres a été mis en place
- Le contrôle de feux est renforcé avec l'élimination des buissons non essentiels parmi les arbres
- Les espèces envahissantes sont en cours de nettoyage
- Une campagne de plantation d'arbres aux bords des routes est en cours et des espaces verts ont été créés dans les écoles.

PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT et des MILIEUX

Sensibilité moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation faible

= Vulnérabilité forte

3.8 Pêche

3.8.1 Situation de la pêche à présent à Maurice :

Le secteur de la pêche est l'un des piliers économiques de l'île Maurice. En 2009, il y avait 2020 pêcheurs actifs pratiquant la pêche artisanale et 1591 bateaux de pêche à l'île Maurice. L'industrie emploie environ 12000 personnes en comptant celles impliquées dans la pêche, dans la transformation (mise en conserve) et dans la commercialisation. Ce secteur représente environ 1,3% du PIB.

Les détails sur la production totale de la pêche sont contenus dans le **Tableau 9** ci-dessous. Les données sur les captures de poissons sont recueillies dans les stations de débarquement du poisson et des bateaux de pêche pour pouvoir ainsi évaluer les stocks de poissons. Les données disponibles peuvent être utiles pour corréliser la question du changement climatique avec les impacts sur le secteur de la pêche, et ainsi aider à prévoir les effets futurs possibles et à dégager une politique d'adaptation et d'atténuation.

Tableau 9: Production de poissons en tonnes (Source : Fisheries Annual Reports 2003-2009)

Secteur	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
La pêche artisanale							
Ile Maurice	1 166	1 043	947	950	640	682	820
Rodrigues	1 664	1 204	1 040	1 067	1 067	1 758	1 900
Agalega	30	30	30	30	30	30	30
Pêche sportive	650	650	650	650	650	650	650
Amateur de pêche	300	300	300	300	300	300	300
Barachois	6	4	5	4	2	1.8	0
Etangs (crevettes roses et poissons)	27	32	23	20	17	61.7	57
L'aquaculture marine (cage)	--	325	367	447	550	181	366
Dispositif de Concentration de poisson				214	164	167	390
Sous-total	3 843	3 588	3 362	3 682	3 420	3 832	4 513
Pêche hauturière							
Banc eau peu profonde	3 713	3 216	2 178	3 112	2 848	2 428	2 685
Banc eau profonde	--	7	--	0	0	324	627
St Brandon pêche côtière	578	204	414	235	*54	*173	437
Semi-industrielle -poisson frigorifié	234	284	223	311	171	173	459
La pêche du thon	1 118	1 640	1 402	1 380	803	475	246
Semi-industrielle - poissons pélagiques	79	97	177	247	184	41	8
Chalutiers démersaux	1 806	1 595	2 584	1 112	0	0	0
Sous-total	7 528	7 043	6 978	6 397	4 060	3 614	4 462
Grand Total	11 371	10 631	10 340	10 079	7 480	7 446	8 975

La production totale de poissons frais provenant de la pêche artisanale à Maurice était de 820 tonnes en 2009 avec une capture moyenne de 6.4 kg par pêcheur et par jour.

Au cours des dernières années, les captures totales de poissons (lagon et hors lagon) ont diminué pour la pêche hauturière (mise en place de quota à partir de 1994) et stagné ou légèrement augmenté pour la pêche traditionnelle.

Les ressources halieutiques à l'intérieur du lagon et à proximité immédiates des récifs sont fortement exploitées et une exploitation durable de ces ressources doit être préconisée à travers des mesures de protection et une gestion rigoureuse.

3.8.2 Vulnérabilité du secteur au changement climatique

Concernant la pêche artisanale, c'est à dire majoritairement la pêche des espèces corallienne inféodées aux récifs, la principale menace demeure la dégradation voire la mort des récifs coralliens liée à l'augmentation de la température de la mer (blanchissement corallien) et l'acidification (liée à l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone). Dans un futur proche à l'horizon 2030-2050 les épisodes de blanchissement corallien massif devraient fortement augmenter au niveau de la zone Mascareignes (Donner, 2009) ce qui entraînera donc une forte dégradation du récif.

La dégradation des récifs mais également des mangroves et des herbiers entraînera de fait une diminution de l'habitat disponible ainsi que des ressources alimentaires (via des réactions en cascades) qui aura pour conséquences de fortement diminuer la biomasse des peuplements de poissons sur les récifs coralliens et donc la ressource disponible en poissons commerciaux. Ainsi, la pêche artisanale est fortement liée à l'état de santé des zones récifales et est très vulnérable aux changements climatiques

Concernant la pêche hauturière, les effets du changement climatique sont plutôt des effets indirects et sont encore aujourd'hui assez mal appréhendés.

La modification de la température et du fonctionnement du climat en général induira une modification des fronts thermiques et de la remontée des eaux. Ceci pourrait avoir des conséquences sur le comportement des espèces pélagiques hauturières (thons, espadons, ...) entraînant des modifications spatio-temporelles des migrations et des agrégations. De plus, l'acidification des océans aura un impact fort sur le développement larvaire (sous forme de plancton) de nombreux organismes et donc via le réseau trophique sur la disponibilité des proies pour de nombreux organismes (dont les poissons pélagiques).

3.8.3 Mesures d'adaptation en cours ou en réflexion

Réglementation et projets en cours sur la pêche

- Recensement de la biodiversité autour des DCP. De plus, les pêcheurs sont formés pour pêcher les poissons autour des DCP en haute mer. Cette pratique diminue la pression de la pêche sur les zones récifales et permet de diversifier la ressource halieutique ;
- Aquaculture: Parmi les huit zones d'aquacultures identifiées autour de l'île Maurice, une a été attribuée à la communauté des pêcheurs. Un projet pilote de cages flottantes dans la région de Bambous Virieux est mis en place ;
- La création d'Aires Marines Protégées (AMP) ;
- Réglementation des usages et de la pêche.

Projets à venir ou en réflexion

- La protection totale de certaines espèces ;

- La protection/restauration de leurs habitats (sites de nidification, de nourrissage, de reproduction) dont les mangroves et les récifs ;
- La mise en place de corridors écologiques pour les espèces migratrices ;
- La mise en place ou le renforcement des quotas de pêche (au niveau de la CTOI), de la réglementation sur certaines espèces et certaines techniques de pêche durant certaines périodes (période de reproduction par exemple).

ACTIVITES DE PECHE

**Sensibilité moyenne à forte X exposition forte / capacité d'adaptation moyenne
= Vulnérabilité moyenne**

3.9 Planification spatiale, aménagement et infrastructures et gestion du risque

Avec le développement rapide du pays, il y a une pression grandissante pour la conversion des terres agricoles pour répondre aux besoins d'urbanisation (habitations et implantation des industries). Le secteur du tourisme s'est également développé rapidement ce qui a entraîné la construction d'hôtels sur les côtes à peine deux mètres au-dessus du niveau de la mer.

Dans les années 1960 lorsque les cyclones avaient causé des dégâts considérables sur l'île, les constructions en béton armé résistantes aux vents violents, qui assuraient la sécurité de la population se sont multipliées. Aujourd'hui, ces constructions sont moins fréquentes. En effet, elles posent un problème en été car la température intérieure est très élevée ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé des occupants, si aucune climatisation n'est installée.

Des routes anciennes et nouvelles sont sur-utilisées et semblent être non appropriées au nombre grandissant de véhicules qui y circulent.

Avec la montée des eaux de la mer les infrastructures côtières - routes, habitations et autres services (le port) - deviennent particulièrement vulnérables. Comme démontré ci-dessous les routes côtières ont déjà été submergées et les travaux de reconstruction ont coûté très cher. Les hôtels, un atout pour tous pays insulaire, aussi ont dû être reconstruits à des coûts exorbitants La population et les infrastructures côtières risquent encore d'être déplacées.

Les infrastructures construites à l'intérieur de l'île, tels que les maisons, les installations électriques, le téléphone, sont aussi sensibles aux vents violents avec l'arrivée de cyclones de plus en plus intenses.

Carte d'évaluation des inondations à Baie du Tombeau

Le but de la carte des zones inondables de la région de Baie du Tombeau est d'évaluer le nombre de bâtiments et la longueur de route qui se trouveraient dans des zones à risques en cas de vagues de hauteurs différentes de 1m, 2m, 3m et 4m. Les résultats sont présentés dans le **Tableau 10** ci-dessous.

Tableau 10: Bâtiments et routes à risques lors des déferlements des grosses vagues à Baie du Tombeau (Source: MoE & SD)

Hauteur des vagues	Nombre de bâtiments à risque	Routes de la catégorie B à risque		Routes de la catégorie C à risque	
		Longueur	Estimation du coût des dommages (Rs M)	Longueur	Estimation du coût des dommages (Rs M)
1m	418	200m	6	2 065m	20.65
2m	958	2 537m	76	5 181m	51.81
3m	1 344	4 063m	122	9 137m	91.37
4m	1 662	4 224m	127	12 085m	120.85

Evaluation préliminaire de l'inondation causée par la montée des vagues de 4m à Maurice

Une évaluation préliminaire de la longueur de route qui sera affectée dans le cas d'une montée des eaux de 4m autour de l'île Maurice a démontré que 8.69 km de la route B et 32.4 km de la route C peuvent être touchés. Les dommages estimés touchant l'infrastructure routière peuvent s'élever à 260 M Rs et 324 MM Rs respectivement. (1 USD=Rs 30.00)

Une carte indicative des inondations pour la région de Baie du Tombeau est présentée **Figure 14**. Les résultats et les coûts des dégâts estimés pour les routes de catégories B et C sont présentés ci-dessous:

Figure 14: Plan de la partie de la Baie du Tombeau susceptible d'être inondée en cas d'une montée des eaux de 4m

La projection ne tient pas compte des augmentations supplémentaires des ondes de tempête au cours de cyclones intenses qui, comme en témoignent les données du Service Météorologique, deviennent plus violents.

Des travaux de protection du littoral ont été réalisés sur une étendue de 7000 m le long des plages publiques autour de l'île Maurice estimés à 150 millions Rs pendant les deux dernières décennies. Le coût d'entretien engagé sur certaines des plages s'élève à environ cinq millions de roupies mauriciennes par an.

La plupart des hôtels de la côte sont situés à une altitude entre 1 et 5 m au dessus du niveau de la mer.

Une partie de l'infrastructure du port, qui est à 2,6 m au dessus du niveau de la mer est inondée lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

Les dommages causés au réseau d'électricité sont importants causant souvent des pannes. La plupart des activités économiques sont affectées par le passage des cyclones.

En termes de mesures d'adaptation, on peut recenser les actions d'adaptation actuelles ou envisagées suivantes (Baird, W F et al.) :

- Le design de toutes les infrastructures demande à être revu en fonction des facteurs climatiques et de leur évolution
- Les matériaux de constructions doivent être adaptés aux conditions climatiques
- Eviter la construction sur les zones inondables identifiées

PLANIFICATION SPATIALE, AMENAGEMENT et INFRASTRUCTURES
Sensibilité moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation moyenne
= Vulnérabilité Moyenne

3.10 Energie

En l'absence de sources d'énergie fossile sur son territoire, Maurice dépend largement (plus de 80%) de l'énergie fossile importée pour assurer un développement des secteurs socioéconomiques. Toutefois, des sources d'énergies renouvelables, telles que la bagasse et l'hydraulique sont aussi exploitées. 2,577 GWh (222 ktoe) ont été produits en 2009 en comparaison avec 2,557 GWh (220 ktoe) en 2008 (une hausse de 0.8%). L'énergie thermique représente 95% tandis que l'hydro/éolien représentent 5%. (CSO, 2009, Energy & Water Statistics).

Une projection dans la demande d'énergie (**Tableau 11**) a été fait dans l'exercice de préparation du SNC. Cette projection est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11: Projection de la demande en énergie

		2000	2020	2030	2040
Demande en Energie	GWh	1778	3132	3926	4675
Demande d'énergie pendant les heures de pointe	MW	283	577	751	925
Renouvelable (Hydro+bagasse)	%	23.6	14.4	11.2	3.0
Charbon	%	20.9	30.4	13.3	0.0
Huile lourde	%	55.0	29.4	30.7	28.8
Charbon pulvérisé	%	0.00	25.5	44.4	67.9
Kérosène	%	0.5	0.3	0.4	0.3

L'utilisation des sources traditionnelles d'énergie est la cause principale menant au CC. La dépendance de Maurice sur l'importation du fuel devrait s'accroître avec le développement du pays.

En termes de mesures d'adaptation, on peut recenser les actions d'adaptation actuelles ou envisagées suivantes :

- L'utilisation d'énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien, la différence thermique de l'eau de mer doit être reconsidérée. La cogénération utilisant la bagasse

(considérée comme neutre par rapport à l'émission de gaz à effet de serre) est une bonne opportunité.

- La politique d'économie d'énergie est revue avec l'Energy Efficiency Bill, 2010 proposé par le Gouvernement.
- La production d'énergie par les individus et le privé est orientée dans le même sens

RESSOURCES ENERGETIQUES

Sensibilité moyenne X exposition faible / capacité d'adaptation faible

= Vulnérabilité faible à moyenne

3.11 Industries, commerce et services

Au moment de son indépendance en 1968, Maurice a dû faire face à des défis importants – le sous-développement, le chômage, la pauvreté et l'isolement des marchés. Le pays dépendait alors principalement de la canne à sucre. Maurice a su surmonter ces défis avec succès. Le secteur manufacturier, le tourisme, la technologie informatique ont été tour à tour développés. Cette transformation a permis au revenu par tête de grimper de 200 USD dans les années 60 à plus de 8000 USD à présent.

Les industries, les services et le tourisme sont aussi vulnérables aux changements climatiques. Une hausse de la température va de facto entraîner une hausse du coût opérationnel. Le manque d'eau aura le même effet, puisque dans des cas extrêmes, la priorité sera d'assurer la disponibilité en eau pour la survie humaine.

L'adaptation pour les industries, les services mais aussi pour le tourisme serait d'investir et de mettre en place des mesures d'économies dans leur mode d'opération comme par exemple le recyclage de l'eau usée ou l'utilisation d'énergies renouvelables.

INDUSTRIE, COMMERCES et SERVICES

Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible

= Vulnérabilité faible à moyenne

3.12 Tourisme

Le tourisme est un pilier important pour l'économie Mauricienne (**Tableau 12**), mais très vulnérable au CC. L'île Maurice est attractive par son soleil et sa mer pour l'industrie touristique ; or ce sont ces mêmes facteurs que le CC climatique touchera en premier lieu. Le CC, comme mentionné plus haut, est perçu par une température plus élevée, qui à son tour, provoquera la montée des eaux.

Les hôtels touristiques se trouvent sur les côtes à peine deux mètres au-dessus du niveau de mer. Toute montée des eaux, tant petite soit elle, augmentera le risque de submersion surtout pendant les extrêmes climatiques. Parallèlement, l'érosion côtière et les impacts sur les coraux (un atout majeur pour le tourisme) se manifesteront aussi.

Les autres facteurs résultant du CC sont :

- Intrusion de l'eau saline
- Modification des écosystèmes marins
- Les taxes imposées sur les billets d'avion (protection de l'environnement oblige) peuvent aussi décourager les touristes à se déplacer sur des longs courriers (la grande majorité des touristes venant de l'Europe).

Tableau 12: Arrivée touristique et revenu

Année	Arrivée touristique (par avion et par mer)	Nuitées totales	Revenu (Rs Mn)
2000	656 453	6 412 876	14 234
2001	660 318	6 527 800	18 166
2002	681 648	6 768 870	18 328
2003	702 018	6 952 313	19 415
2004	718 861	7 118 603	23 448
2005	761 063	7 498 251	25 704
2006	788 276	7 760 679	31 942
2007	906 971	8 986 934	40 687
2008	930 456	9 218 625	41 213
2009	871 356	8 639 304	35 693

Les prévisions visent à atteindre le cap du million de touristes par an pour 2015.

A l'intérieur de l'île, le CC, comme démontré plus haut, engendrera une plus grande demande en eau (domestique et irrigation) que tout gouvernement doit assurer. Ceci poussera les hôtels à avoir recours au dessalement, procédé qui nécessite un grand investissement et des coûts additionnels. Le coût d'opération sera basculé sur le touriste qui sera encore une fois confronté à des facteurs qui le découragera à se déplacer.

Une solution probable est pour les Etats-membres de la COI de s'associer pour offrir un bouquet avec des complémentarités, c'est-à-dire une proposition qui permettra aux touristes de visiter les îles ayant des attraits autres que les plages et la mer.

TOURISME

**Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible à moyenne
= Vulnérabilité moyenne à forte**

4 Etat des lieux des actions d'adaptation et intégration

4.1 Cadre national pour l'adaptation aux changements climatiques

Un Cadre national pour l'adaptation aux changements climatiques, le concept "Maurice Ile Durable" adopté en 2008 – vision durable de Maurice - a montré la voie de développement durable, en continuité avec les Conventions de Rio. Cependant, en tant que petit État insulaire en développement (PEID), la capacité de la République à se tenir à cet engagement reste en grande partie basée sur le soutien des pays de l'Annexe I de la Convention (CCNUCC) pour répondre à ses besoins et pour atteindre les objectifs de ladite Convention, ces derniers étant d'atténuer les impacts du CC.

4.2 Structure en charge et autres ministères

L'adaptation au changement climatique et l'élaboration d'une stratégie nationale sont de la responsabilité du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Une unité (Climate Change Division, CCD) a été créée dans ce Ministère pour coordonner tous les aspects liés au changement climatique. Divers comités ont été institués sous l'égide du CCD, par exemple sur l'impact du changement climatique, sur la gestion de l'eau, sur la sécurité alimentaire, sur les désastres naturels, sur la santé et sur le tourisme. Le SMM a la responsabilité de fournir les détails sur le climat à partir des données climatiques.

4.3 Cadre institutionnel et Gouvernance

Le gouvernement a donné les appuis nécessaires aux institutions pour le suivi de l'évolution du climat. Les points d'observation de la température de l'air et celle de la mer ont été renforcés. L'installation récente d'un marégraphe additionnel à Agalega permettra à la SMM de mieux suivre les effets liés au climat.

Suivant les recommandations contenues dans le SNC, les organismes de l'AREU, le WRU et la Santé ont été conscientisées pour faire le suivi de leur secteur respectif par rapport au changement climatique. Le gouvernement facilite l'obtention des fonds nécessaires aux ONGs pour leur permettre de mener des actions dans le domaine du changement climatique, entre autres.

L'**Environment Protection Act 2002** a été amendé pour permettre la mise en place, entre autre, du *Multilateral Environmental Agreement (MEAs) Coordinating Committee* pour assurer une meilleure intégration des MEAs dans les secteurs appropriés et dans la politique nationale. Toutefois, lors de la préparation du SNC, il a été noté que bien des lois sont obsolètes et nécessitent une révision pour être compatibles avec les besoins d'aujourd'hui. Par exemple, les lois sur la gestion de l'eau, l'énergie, la santé méritent d'être revues.

Un résultat du MEA Coordinating Committee a été l'élaboration du **National Environment Policy, 2007** qui souligna l'importance de faire un suivi du changement climatique à Maurice. L'objectif du Gouvernement est d'assurer que la population est bien préparée pour faire face aux extrêmes climatiques et autres désastres environnementaux.

4.4 Politiques nationales sur le changement climatique

Maurice étant en voie de développement, cette île est exemptée de soumettre un PANA officiel à la CCNUCC. Toutefois, pour garder une politique cohérente en ce qui concerne le changement climatique, le CCD a la responsabilité de dégager une stratégie visant à identifier les secteurs vulnérables, la gravité de la vulnérabilité et les mesures à prendre en compte pour l'adaptation.

Pour être conforme aux engagements pris auprès de la CCNUCC, Maurice a soumis en 1999 sa première communication et en Mars 2011 sa deuxième. Les deux ont été préparées sous la direction du SMM. La troisième communication sera entamée très prochainement par le MoE & SD.

4.5 Capacités existantes

La capacité existe pour le suivi du climat, l'analyse des données et l'appréciation des impacts sur le plan global à Maurice. Toutefois, en ce qui concerne les impacts sectoriels, par exemple dans le domaine de l'agriculture ou de la santé, un manque d'expertise a été noté. Des analystes économistes du changement climatiques sont difficiles voire impossibles à trouver sur le marché du travail de Maurice.

4.6 Inventaire des actions d'adaptation

4.6.1 Informations et Communications

L'accès à l'information est considéré comme bon à l'île Maurice. La radio et la télévision nationale offrent une série de chaînes locales, régionales et internationales au public et couvrent, entre autre, le changement climatique. Les sujets traités démontrent l'influence humaine sur le changement climatique et les impacts qui en découlent. Les émissions sont disponibles dans un large éventail de langues dont l'anglais, le français, le créole (dialecte parlé couramment à Maurice) et quelques langues asiatiques. Cela devrait permettre à tous d'avoir accès aux informations concernant la question du changement climatique.

En outre, la presse écrite, composée de journaux locaux et étrangers, magazines, périodiques et publications scientifiques, est aussi utilisée pour diffuser les informations disponibles. Très souvent, les articles sur le changement climatique présentent des évaluations des impacts sur divers domaines, et mentionnent les voies à suivre ou à adopter pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Une grande proportion de la population a accès au réseau Internet à la maison, sur leur lieu de travail, à l'école ou dans les cybercafés.

L'AAP est une autre piste pour institutionnaliser l'échange d'information et de réseautage dans le pays participant au programme. C'est une initiative de l'Académie Africaine des Sciences qui vise à organiser des réunions sur le partage des découvertes scientifiques concernant le changement climatique.

Les plateformes ci-dessus ainsi que le COMESA, le SADC et la COI pourraient promouvoir l'échange d'informations et le réseautage autour du changement climatique qui affecte le développement de tous les États-membres.

4.6.2 Mécanismes d'actualisation des données sur le climat, lien entre scientifiques et décisionnaires

Le suivi du changement climatique et de la montée des eaux a été renforcé. Le réseau des stations météorologiques automatiques a augmenté de 16 stations en 2005 à 21 stations en 2009. Deux nouveaux marégraphes ont été installés - un sur l'île Agalega

(en décembre 2008) et l'autre à Blue Bay (en janvier 2009). La température de la surface de la mer est surveillée dans le Sud-ouest du bassin de l'Océan Indien. Les données collectées et analysées par le SMM servent à tirer les conclusions appropriées et à les appliquer dans les secteurs de l'économie Mauricienne.

4.6.3 Actions d'adaptation au niveau national

Les projets d'infrastructure sur les énergies renouvelables et l'aménagement du territoire suivants sont en cours :

- Energies renouvelables :
 - Parc éolien à Curepipe avec le financement du Gouvernement de Maurice / SADC /BAD;
 - Nouvelles centrales hydroélectriques à la Nicolière et sur le barrage de Midlands de 337 KW chacune, devant être financées par le Central Electricity Board (CEB);
 - Construction d'un parc éolien à Rodrigues financé par le Central Electricity Board ;
- Assainissement et aménagement du territoire:
 - Le projet de Plaine Wilhems Sewerage (le tout-à-l'égout de Plaines Wilhems) financé par le Gouvernement de Maurice /UE et les prêts de la BEI et de la BAD;
 - Le projet d'assainissement de Grand Baie financé par un emprunt de la JICA / AFD/ Gouvernement de Maurice;
 - Réhabilitation / reprofilage des plages financé(e) par Mauritius Board of Investment, et le
 - Programme d'assainissement/ drainage financé par le Gouvernement de Maurice;

Le pays a été capable de mobiliser pour des projets d'atténuation et d'adaptation des fonds supplémentaires venant de:

- L'AFD a fourni 125 millions d'euros de prêt pour le concept Maurice – île Durable (MID) et 1 million d'euros comme donation. L'UE ajoute à cette somme une donation de 3 millions d'euros dans le cadre du Global Climate Change Alliance;
- Le PNUD a aidé à mobiliser environ 6 millions de dollars, y compris les contributions du Fonds pour l'Environnement Mondial comme suit :
 - Projet « Efficacité énergétique et Economie d'Energie dans les bâtiments » à hauteur de 1M USD
 - Projet « Suppression des obstacles à la génération de l'énergie solaire à l'île Maurice, Rodrigues et les îles périphériques » 2M USD, et
 - L'AAP du gouvernement du Japon à hauteur de 3M USD.

La Commission de l'Océan Indien (COI) a lancé un projet de 3 ans en 2009, intitulé « Projet de renforcement des capacités des membres de la COI à s'adapter au changement climatique» (ACClimate), subventionné à hauteur de 3 645k€. L'objectif principal de ce projet est d'établir une coopération régionale entre les Etats membres de la COI (Comores, Madagascar, La Réunion, Maurice et les Seychelles) pour faciliter l'adaptation aux changements climatiques. Le projet aura quatre grands domaines d'intervention.

Dans le cadre du Programme Allemand sur le changement climatique, une subvention d'environ 1.2M€ a été reçue pour l'installation de refroidisseurs écologiques dans les bâtiments de l'état.

4.6.4 Actions d'adaptation au niveau local

L'adaptation se fait au niveau des secteurs et au niveau national. Comme mentionné plus haut, la Santé a mis en place une surveillance avancée dans le port et à l'aéroport ; l'Environnement fait le suivi des divers secteurs tels les désastres naturels et les zones côtières. Des ONG sont encouragées à participer à des actions d'adaptation au CC. Par exemple une des ONG connue comme l'Association pour un Développement Durable a entrepris la restauration d'une plage érodée sans trop de fonds mais avec beaucoup de détermination et du volontariat. Une autre ONG fait passer des clips populaires et simples à la télévision sur le changement climatique pour démontrer ce que chacun d'entre nous devrait faire pour atténuer les impacts.

4.7 Intégration de l'adaptation dans les politiques publiques

Cette partie recense les différentes politiques nationales et analyse leur adéquation avec l'adaptation au changement climatique.

4.7.1 Gestion des ressources en eau

Une évaluation des impacts du changement climatique sur le secteur de l'eau a été menée (communication non publiée par la WRU) et des mesures pour une utilisation plus efficace de cette ressource limitée ont été établies. Des analyses coûts bénéfiques seront faites pour permettre des mesures d'adaptation appropriées d'ici la fin de 2011 dans le projet AAP. Une Etude du Schéma Directeur (Master Plan Study) pour le développement des ressources en eau est en cours d'élaboration. Le changement climatique dans le secteur sera pris en compte.

4.7.2 Gestion de l'environnement et des risques

L'Environnement Protection Act de 2002 a été modifié afin de permettre, entre autres, la mise en place d'un comité de coordination sur l'accord multilatéral sur l'environnement (Multilateral Environmental Agreement Coordinating Committee) pour assurer une meilleure intégration de tous les accords dans les politiques sectorielles et nationales. En effet, dans certains cas, les législations constituent, le cadre nécessaire pour faire face au changement climatique, mais elles ne sont pas toujours appliquées faute de moyens suffisants.

La politique environnementale nationale a souligné l'importance du changement climatique à l'île Maurice. L'objectif du gouvernement est de renforcer la résilience du pays afin de mieux faire face aux événements climatiques extrêmes et leurs impacts, à l'élévation du niveau de la mer ainsi qu'à d'autres catastrophes écologiques. Les objectifs nationaux sont d'améliorer la coordination nationale et régionale pour les systèmes d'alerte précoce, de renforcer la préparation de la population locale, de préparer un plan d'action intégré pour avoir une meilleure efficacité, de s'adapter aux catastrophes naturelles et de mettre en place un panel d'experts pour assurer la gestion des catastrophes. Actuellement, il existe un "Cyclone and other natural Disaster Management Committee" sous l'égide du Bureau du Premier Ministre, qui se réunit aussi souvent que nécessaire pour les actions de pré et post-événements.

Le cadre sur la gestion intégrée des zones côtières (ICZM Framework) mis en place en 1999 est un projet prioritaire dans la stratégie nationale de l'environnement (National Environmental Strategy, NES). En accord avec les recommandations formulées dans le NES, le ministère de l'Environnement a créé la Division ICZM au sein même du ministère pour coordonner les actions des différents ministères responsables de la zone côtière.

Le « 2003 National Development Strategy » fournit un cadre stratégique pour le développement qui intègre l'utilisation durable des ressources naturelles.

La NEP et le National Development Strategy, ensemble, constituent la base principale du développement de l'ICZM, ainsi que de nombreux actes juridiques et réglementaires abordant les questions des ressources naturelles, des rapports techniques, des guides et des études scientifiques. Un large éventail d'organismes représentatifs et de particuliers a été impliqué dans l'étude des aspects politiques, juridiques et dans la gestion de l'environnement.

4.7.3 Préservation des milieux et biodiversité

Le "National Biodiversity Strategy and Action Plan, 2006-2016" recommande l'élaboration d'un plan de gestion des zones côtières, l'étude des zones écologiques sensibles ainsi que la protection de la biodiversité. Des mesures supplémentaires comprennent l'augmentation de la superficie des zones humides côtières et des mangroves, ainsi que l'inclusion de 10% de la superficie terrestre mauricienne dans le projet des aires marines protégées.

Le MoE & SD a élaboré un cadre pour les zones sensibles de l'environnement. Depuis, plusieurs projets importants ont été commandités pour répondre aux préoccupations diverses concernant la zone côtière, y compris:

- L'atlas (2004) des cartes bathymétriques des ressources et de l'habitat des lagons de l'île Maurice ;
- Une étude de l'érosion côtière à l'île Maurice (2003); et
- L'élaboration d'une stratégie environnementale qui identifie les sites potentiels pour les marinas, les endroits appropriés pour le ski nautique et les zones de baignade à l'île Maurice, tout en prenant en compte les impacts sur l'environnement.

Une étude pour le développement d'une Gestion Intégrée des Zones Côtières (GICZ) a été complétée ayant pour objectifs de :

- Développer une stratégie de GIZC pour l'île Maurice;
- Revoir et préparer une politique nationale globale et un cadre législatif
- Etablir des plans des zones de pression à l'île Maurice.

4.7.4 Forêts

La politique forestière nationale (2006), (National Forest Policy, 2006) définit les principales activités de lutte contre le changement climatique. La stratégie comprend des mesures visant à renforcer la capacité des puits de carbone par une meilleure gestion des forêts existantes tout en réduisant l'exploitation du bois.

En outre, Maurice met actuellement en œuvre le « Land Administration, Valuation and Information Management System » (LAVIMS) pour répondre à un certain nombre de besoins en information comprenant des données législatives et réglementaires, données statistiques, données sur l'arpentage, enregistrement foncier et aménagement du territoire.

4.7.5 Agriculture

Dans le secteur de l'agriculture, les objectifs des programmes d'adaptation au changement climatique sont de réduire le brûlage des résidus agricoles et de promouvoir leur conversion au compost qui peut être utilisé pour remplacer les engrais minéraux. Parallèlement, la gestion du fumier sera renforcée pour réduire les émissions

de gaz à effet de serre et les problèmes de lessivage de nitrates et autres polluants dans le sol.

Un Plan d'action pour une stratégie durable de la diversification agro-alimentaire pour l'île Maurice, 2008-2015 (A Blueprint for a Sustainable Diversified Agri-food Strategy for Mauritius, 2008-2015) aborde la problématique de la sécurité alimentaire grâce à l'amélioration du statut d'autosuffisance alimentaire par des cultures stratégiques à court et moyen termes.

Un Fonds de sécurité alimentaire (Food Security Fund) a été mis en place pour accroître la résilience de l'île Maurice face à l'autosuffisance alimentaire et pour faire face à des éventuelles crises alimentaires mondiales. Ceci se traduit par l'augmentation de la production de denrées alimentaires au niveau local et au niveau régional en partenariat avec les pays voisins. Ce fond contribuera également à limiter les effets néfastes des changements climatiques. De plus, le Fond fournit des outils pour l'adaptation tels que le système d'assurance des aliments et l'agriculture sous abri (Food Crop Insurance Scheme and Sheltered Farming).

À Rodrigues, il est prévu de réhabiliter plus de 100 ha de terres agricoles abandonnées et de mettre en place des installations d'irrigation.

4.7.6 Pêche

Le « Fisheries Development Plan, 1998 » a souligné la précarité du statut de la pêche artisanale à la suite de l'identification des impacts directs et indirects néfastes du changement climatique sur les écosystèmes marins des lagons. Un plan directeur de l'aquaculture a été établi pour soutenir la pêche sur le banc tout en encourageant l'exploitation des poissons pélagiques comme alternative.

4.7.7 Santé

Le « Country Paper and the Health Sector (2006) » n'aborde pas spécifiquement la question du changement climatique à l'égard du secteur de la santé. Toutefois, certaines des mesures identifiées permettront de faire face à ces questions telles que renforcer le système de surveillance en cours pour le contrôle des maladies transmissibles. Le programme intensif de lutte contre les maladies vectorielles développé dans toute l'île sera maintenu et renforcé. De même, le programme de surveillance dans le port et à l'aéroport sera consolidé.

4.7.8 Transport

Dix-huit mesures ont été identifiées pour la mise en œuvre du « Mauritius Transport Consensus Forum of 2006 ». La plupart d'entre elles visent à réduire la congestion routière qui est l'une des principales causes du niveau élevé d'émissions de CO₂ dans ce secteur. La mise en œuvre d'un programme de modernisation de bus pour améliorer la qualité des services de transport est également envisagée pour encourager le passage du privé au transport public.

4.7.9 Gestion des déchets et assainissement

Des programmes de gestion des déchets concernent à la fois les déchets solides et liquides. En ce qui concerne les déchets solides, le système actuel de mise en décharge sera modernisé pour réduire les émissions de gaz avec la possibilité d'utiliser ces émissions pour la production directe d'électricité ou indirecte via un processus de compostage ou de gazéification. Pour les eaux usées, le programme vise à accroître les zones reliées au système de tout-à-l'égout jusqu'à 50% d'ici 2020 tout en adoptant des

technologies de traitement des eaux plus avancées. Il est également prévu d'exploiter le méthane et de le convertir en électricité.

4.7.10 Energie

Le « Long Term Energy Strategy 2009 – 2025 » a été adopté en octobre 2009 ; il a pour objectif de répondre à 35% de la demande énergétique grâce aux sources d'énergies renouvelables d'ici 2025. Parallèlement, des options multiples ont été identifiées pour améliorer l'efficacité énergétique à la fois du côté du fournisseur et de la demande.

4.7.11 Tourisme

Le "Hotel Development Strategy" vise à développer des lignes directrices pour assurer une politique d'aménagement en prenant en compte les pratiques respectueuses de l'environnement et d'économies d'énergies par les promoteurs des hôtels. Le « Tourism Development Plan », mis en place en 2000 a pour objectif de classer l'île Maurice au rang de destination écologique d'ici 2020.

4.8 Actions d'adaptation en lien avec les autres pays de la COI

La COI a mis en œuvre deux projets importants liés au changement climatique:

1. Le programme ReCoMaP vise à promouvoir le développement durable des ressources côtières dans une perspective régionale et
2. le projet ACClimate qui permettra d'améliorer le partage d'information et le réseautage sur l'évaluation de l'adaptation.

5 Synthèse

5.1 Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité

Un tableau présentant l'analyse des 12 secteurs et de leur sous secteurs est présenté en annexe D.

Ce tableau résulte d'un travail partagé en atelier national qui a ainsi permis de compléter et de valider l'analyse pour l'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques des Comores avec les participants.

Pour ce travail, deux sous groupes ont été animés durant l'atelier national, chaque sous groupe ayant pour objectif de :

- Valider/ ajuster /compléter la matrice sur 6 secteurs par groupe, ou indiquer les sources complémentaires d'information et de données
- Formuler les défis du pays en matière d'adaptation au changement climatique sur les secteurs
- Identifier les manques pour répondre à ces défis
- Formuler des propositions recommandations pour les orientations de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale de la COI

Cette analyse évaluative a ensuite été présentée lors du séminaire régional (mars 2011), et de façon similaire pour les 5 pays, et des ajustements ont été apportés par l'ensemble des participants pour mettre en cohérence les analyses des 5 pays.

Le tableau suivant présente la synthèse de la vulnérabilité issue du séminaire régional en mars 2011 :

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau,	MOYEN
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	MOYEN
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	FORT
Secteur 7	Pêche	MOYEN A FORT
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures,	MOYEN
Secteur 9	Energie, production et consommation	FAIBLE à MOYEN
Secteur 10	Transports	FAIBLE à MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	FAIBLE à MOYEN
Secteur 12	Tourisme	MOYEN a FORT

5.2 Synthèse de l'analyse, bilan AFOM

La synthèse suivante de type AFOM (atout faiblesse opportunité menace) pour le pays est faite au regard des enjeux d'élaboration d'une stratégie régionale à l'échelle de l'ouest de l'océan indien.

Il ne s'agit pas de dresser le bilan des forces et faiblesses du pays au regard de la vulnérabilité aux changements climatiques, mais de répondre à notre commande à savoir d'identifier au niveau national les enjeux qui pourraient mériter d'être traités au niveau régional pour plus de cohérence ou d'efficacité de l'action publique. En ce sens la stratégie régionale ne doit pas se substituer aux politiques nationales.

L'analyse de la vulnérabilité est donc faite avec un filtre d'intérêt régional.

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	<p>Accord entre Maurice et Seychelles pour l'extension de la ZEE mauricienne sur le plateau continental : demande en cours auprès des Nations Unies pour une extension cumulée de près de 700 000 km²</p> <p>Projet PROGECO de protection des côtes (digues). Initiatives D'ONG locales pour la restauration / protection des côtes</p>	<p>Erosion côtière et élévation du niveau de la mer cumulées. Entraînent un risque avéré de perte de territoires marins avec l'immersion de certaines îles périphériques</p> <p>Au cours des deux dernières décennies, l'érosion des plages est devenue importante dans le Nord-Ouest, le Sud-ouest et le Sud de l'île Maurice où des pertes non négligeables d'espace et des dommages sur les infrastructures ont été observés. Agalega et St Brandon qui sont situées à peine au dessus du niveau de la mer (maximum d'environ 2m) et sont partiellement submergées pendant les cyclones.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE</p> <p>Enjeu national : mettre en œuvre des actions de lutte contre l'érosion, connaître, prévoir et suivre la montée du niveau de la mer sur les îles, et ses effets.</p> <p>Niveau d'intervention : régional, bilatéral (accord avec Seychelles, accord avec la France) et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi de l'augmentation du niveau de la mer avec une modélisation des impacts sur les ZEE 	
2. Identité culturelle et éducation	<p>Un tissu associatif important et actif et proche de la population. Une société multiculturelle habituée aux pratiques culturelles variées et qui peut donc facilement s'adapter.</p> <p>Le taux d'alphabétisation de la population âgée de 15 à 24 ans est de 94.5%. Maurice fait partie de ces États possédant un programme d'éducation sur les risques naturels dans son cursus scolaire (BRI 2007). Le CC n'aura pas d'incidence sur l'accès à l'éducation et sur les cultures</p>	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : FAIBLE</p> <p>Enjeu national : sensibiliser, informer, éduquer les populations sur les effets du changement climatique et développer les bons comportements de gestion durable.</p> <p>Niveau d'intervention : national à local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, supports pédagogiques. • Sensibiliser sur la dimension régionale des réponses à apporter sur certaines problématiques et pour accéder à des ressources (fonds internationaux) 	

<p>3. Santé publique</p>	<p>Autorités locales actives pour la régulation de la propagation des maladies vectorielles et la mise en place d'actions préventives</p> <p>Existence de communications nationales de prévention / éducation</p> <p>Existence de projets et programmes pour l'assainissement à Maurice (Plaine Wilhems Sewerage, Grand Baie)</p>	<p>L'augmentation des périodes chaudes entraîne une diminution de l'approvisionnement en eau potable</p> <p>La forte fréquentation touristique entre les îles est un facteur de transfert de maladies</p> <p>Plusieurs facteurs corrélés, (température, les précipitations et l'humidité) augmentent la propagation de maladies telles que le chikungunya ou la dengue. l'activité des moustiques s'intensifie avec l'augmentation des températures et l'intensité de précipitations qui provoquent des accumulations d'eau et multiplient les gîtes larvaires disponibles.</p> <p>Le déplacement des voyageurs entre les îles est un deuxième facteur qui rendait cette réémergence probable</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Suivre les fréquentations touristiques pour éviter les contaminations entre les îles. Informer et alerter les pays voisins.</p> <p>Niveau d'intervention : régional et national</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivre et anticiper au niveau régional les risques épidémiques en lien avec les déplacement des personnes sur la région (intra région COI et venant de l'extérieur notamment de l'Afrique) • Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser des plans d'urgences sanitaires en cas de risque épidémique à l'échelle régionale. • Mettre en place une banque régionale de médicaments • Développer la recherche sur les liens CC et santé • Sensibiliser les populations sur la suppression des gîtes larvaires (eau stagnantes) dans leur entourage (ramassage des ordures et macro déchets qui sont des gîtes larvaires, moustiquaires..) et partager les expériences. 	
<p>4. GIRE eau</p>	<p>La GIRE est une préoccupation nationale qui se traduit opérationnellement par l'élaboration d'une Etude de Schéma Directeur pour la gestion de la ressource. De plus, d'autres mesures existent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction de nouveaux barrages (Bagatelle et Anguilles) - Identification et réduction des pertes du système de distribution - Dessalement de l'eau de mer pour les hôtels (à grande capacité) et industries 	<p>Une étude faite sur 23 points (WRU) montre la détérioration de la qualité des eaux. Le changement des rythmes de précipitation réduit les capacités de captage et de stockage de la ressource.</p> <p>Le système actuel ne satisfait pas la demande des usagers. Demande accrue en lien avec l'augmentation attendue de la fréquentation touristique (objectif de 1 M de touristes/an)</p>
	<p>Rapport National Maurice</p>	<p>Page 56 sur 68</p>

<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un cout supportable. Gérer la ressource en eau dans une approche de GIRE. Trouver des alternatives (dessalement d'eau de mer) pour les hôtels à grande capacité et pour les industries.</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles ou de gestion des ressources en eau, entre les 5 pays, renforçant la résilience des populations et les économies d'eau. • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
<p>5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts</p>	<p>43% de la superficie de l'île est sous culture agricole, Mise en œuvre d'un plan d'action pour une stratégie durable de la diversification-alimentaire (2008 – 2015) afin d'améliorer l'autosuffisance alimentaire.</p> <p>Le fond de sécurité alimentaire favorise le développement de l'agriculture locale et le partenariat entre les îles.</p> <p>La Politique Forestière Nationale (2006) définit les principales activités de lutte contre le CC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous les arbres abattus doivent être remplacés - Contrôle strict des maladies - Surveillance des incendies - Réglementation strict des réserves protégées <p>25 % du territoire de l'île est recouvert par la forêt.</p> <p>La culture de la canne à sucre a une véritable capacité d'adaptation aux calamités agro-climatiques : possibilité de créer un grand nombre de variétés adaptées qui nécessitent moins d'eau que celles en culture actuellement et offrent une plus grande résistance aux catastrophes naturelles à savoir les cyclones, la sécheresse et les inondations.</p>	<p>Aucune observation systématique n'a été mise en place pour surveiller les impacts du changement climatique et la variabilité du climat dans le secteur non sucrier et le secteur agricole. Cependant, suivant les données recueillies au fil des années, on peut conclure que la production végétale et animale est durement touchée par la hausse de la température et la diminution des précipitations. La diminution du prix de vente de la canne à sucre a réduit la production nationale. Cette diminution a un impact direct sur le PIB, puisque l'agriculture est passée de 6.9% (2001) à 4.4% (2008).</p> <p>L'île dépend des importations : 70% des besoins alimentaires viennent de l'étranger.</p> <p>Les terres cultivées, situées en bord côtiers, seront sujettes aux intrusions d'eau salée (élévation du niveau de la mer). L'érosion des sols et leur dégradation serait aggravée par les épisodes extrêmes (succession de sécheresse, inondation entraînant le lessivage des sols).</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p>	

	<p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) • Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage 	
<p>6. Préservation de l'environnement</p>	<p>Projet pilote de culture des coraux sur des bassins à terre et en milieu marin pour assurer la restauration des récifs</p> <p>Une politique nationale environnementale (1999 et 2007) souligne l'importance de la prise en compte du CC. Avec notamment la Stratégie Nationale de la Biodiversité 2006-2015, Maurice île durable (2008) et le Plan de Développement Durable et Intégré de Rodrigues (2009).</p> <p>Afin de rendre les espèces emblématiques les plus résilientes/résistantes, des mesures d'adaptation suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culture des coraux: Un projet pilote (financé par le AAP et l'Institut Océanographique de Maurice) a été réalisé sur des bassins à terre et dans le milieu marin ; - la gestion intégrée du bassin versant pour limiter les apports de polluants; - Mise en place d'un réseau d'Aires Marines protégées (7216 ha). - Réglementation de la pêche; - Réglementation pour les constructions en haut de plage ; - Plantation de mangroves et restauration des hauts de plage. <p>La GIZC est une priorité de la politique nationale environnementale</p> <p>Concernant les îles récifales éloignées, Jusqu'à présent Maurice a été moins exposée que le reste de l'Océan Indien aux phénomènes de blanchissement, dûs entre autres aux courants marins et aux eaux plus froides</p> <p>Reboisement de forêt 10000ha sur les 47000ha forestiers) et lutte contre les incendies. Nettoyage des espèces envahissantes</p> <p>Les ONGs locales actives en matière de prévention des risques des CC.</p>	<p>La zone côtière est l'un des atouts naturels qui fournit des biens et des services dont dépend le développement socio-économique de l'île Maurice.</p> <p>L'attrait touristique pour les récifs coralliens génère une pression anthropique forte. Les effets du changement climatique sont exacerbés par les fortes pressions anthropiques actuelles (pêche, apport des bassins versants, tourisme notamment), excepté sur les récifs éloignés.</p> <p>Forte sensibilité aux effets CC du milieu côtier et marin (not espèces emblématiques, coraux, tortues, baleines...), l'effet CC vient peser encore plus sur des écosystèmes sensibles très fragilisés par la pression humaine et les pollutions.</p>

<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE</p> <p>Enjeu national : Renforcer les liens entre tourisme vert et préservation des milieux</p> <p>Niveau d'intervention : régional, national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement et de la gestion durable des ressources dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) • Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons..). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. • Intégration du CC dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres) 	
<p>7. Pêche</p>	<p>Ce secteur représente environ 1,3% du PIB.</p> <p>Les données sur les captures de poissons sont recueillies et permettent d'évaluer les stocks de poissons. ces données disponibles peuvent être utiles pour corréler la question du changement climatique avec les impacts sur le secteur de la pêche, et ainsi aider à prévoir les effets futurs possibles et à dégager une politique d'adaptation et d'atténuation.</p> <p>Actions mises en œuvre dans le cadre de la CTOI : Réglementation et projets en cours sur la pêche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recensement de la biodiversité autour des DCP. De plus, les pêcheurs sont formés pour pêcher les poissons autour des DCP en haute mer. Cette pratique diminue la pression de la pêche sur les zones récifales et permet de diversifier la ressource halieutique ; • Aquaculture: Parmi les huit zones d'aquacultures identifiées autour de l'île Maurice, une a été attribuée à la communauté des pêcheurs. Un projet pilote de cages flottantes dans la région de Bambous Virieux est mis en place ; • La création d'Aires Marines Protégées (AMP) ; • Réglementation des usages et de la pêche. <p>Projets à venir ou en réflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> • La protection totale de certaines espèces ; <p>Plan de développement des pêches (1998) intègre un suivi des</p>	<p>Les impacts du CC sont encore peu connus.</p> <p>l'augmentation de la température océanique avec blanchissement des coraux et développement des intoxications alimentaires ; l'augmentation des pertes après captures du à l'augmentation de la température moyenne ambiante.</p> <p>La surexploitation des ressources halieutiques à l'intérieur du lagon menace les espèces.</p>

	<p>effets du changement climatique</p> <p>Exploitation de DCP et formation des pêcheurs pour la pêche autour de ces dispositifs</p> <p>Multiplication des projets d'aquaculture</p>	
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Assurer l'approvisionnement alimentaire et former les pêcheurs à une pêche raisonnée</p> <p>Niveau d'intervention : international, régional et nationale</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons • Protection des récifs coralliens qui assurent habitats et nourriture pour les pélagiques. • Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée • Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc. 	
<p>8. Planification spatiale</p>	<p>Les documents de planification exigent une revue de la qualité des infrastructures face au CC et à leur évolution.</p> <p>Cartographie des zones inondables pour limiter les constructions à risques.</p> <p>Des travaux de protection du littoral ont été réalisés sur une étendue de 7000 m le long des plages publiques autour de l'île Maurice estimés à 150 millions Rs pendant les deux dernières décennies. Le coût d'entretien engagé sur certaines des plages s'élève à environ cinq millions de roupies mauriciennes par an.</p>	<p>La croissance démographique et le développement du secteur touristique génèrent de fortes pressions sur les terres agricoles et sur le littoral. Les infrastructures de dessertes ne sont pas adaptées au CC, provoquant des ruptures du trafic.</p> <p>La plupart des hôtels de la côte sont situés à une altitude entre 1 et 5 m au dessus du niveau de la mer.</p> <p>Une partie de l'infrastructure du port, qui est à 2,6 m au dessus du niveau de la mer est inondée lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.</p> <p>Les dommages causés au réseau d'électricité sont importants causant souvent des pannes. La plupart des activités économiques sont affectées par le passage des cyclones.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : foncier et infrastructures</p> <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer les approches de gestion intégrée des zones côtières • Suivre les initiatives de protection physique des cotes (digues) pour voir l'efficience dans le temps (et rapport cout efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes) • Diffuser les exemples d'intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les bonnes pratiques 	
	<p>Rapport National Maurice</p>	<p>Page 60 sur 68</p>

9. Energie	En 2009 la Long Term Energy Strategy a été adoptée avec pour objectif de satisfaire 35% de la demande énergétique grâce aux ENR d'ici 2025.	Maurice dépend à 80% de l'énergie fossile qui est importé, la production d'ENR y est donc limitée. La demande en energie va plus que doubler d'ici 2040. Les bâtiments construits dans les années 60 en béton armé sont, bien qu'ils résistent aux tempêtes, thermiquement très mal isolés.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE Enjeu national : Promouvoir les économies d'énergies et multiplier le recours aux ENR, notamment la bagasse pour la cogénération. Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles (développement des activités de proximité), notamment développement des ENR à l'échelle régionale. 	
10. Transports et réseaux de télécommunication	Pour améliorer la qualité des services des transports publics et diminuer la congestion, 18 mesures ont été identifiées lors du Mauritius Transport Consensus Forum en 2006.	Les infrastructures de desserte, le plus souvent situées sur les côtes, ne sont pas adaptées au CC, provoquant des ruptures du trafic. Le réseau routier n'est pas adapté à la multiplication des voitures provoquant une forte congestion.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE Enjeu national : Améliorer la qualité des infrastructures routières Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	
11. Industrie, commerces et services		Les infrastructures sont vulnérables et peu résistantes aux aléas climatiques. Le manque d'eau limite la production.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE Enjeu national : Favoriser les économies et le recyclage de l'eau. Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale :	

12. Tourisme	<p>La Hôtel Development Strategy impose une prise en compte de l'environnement pour le développement des hôtels.</p> <p>Le Tourism Development Plan a pour objectif de passer l'île Maurice comme une destination écologique d'ici 2020.</p>	<p>Les hébergements touristiques sont situés sur le littoral comme les infrastructures de déplacement.</p> <p>Le risque de crise sanitaire (épidémie).</p> <p>L'attrait pour le tourisme aquatique constitue une menace pour les écosystèmes s'il n'est pas réglementé.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Orienter l'offre touristique vers un tourisme plus respectueux de l'environnement</p> <p>Niveau d'intervention : national et régional</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer une image identitaire à l'échelle de la région ouest océan indien/ environnement et CC • Informé alerter à l'échelle régionale de tout risque potentiel ou avéré en lien avec CC • Proposer des stratégies de replis (hébergement) sur les îles voisines (plutôt que voir les touristes préférer d'autres destinations que l'océan indien) • Développer des stratégies de « circuits » inter îles pour augmenter la fréquentation globale de la région tout en présentant des plans de « secours et de protection des touristes en cas d'aléa CC et de ses conséquences (cyclones, épidémies.) 	

5.3 Conclusion

L'adaptation au CC sera onéreuse et requiert beaucoup de volonté. Mais elle est aussi l'occasion d'investir dans l'infrastructure pour assurer un développement durable, avec une faible émission de carbone. C'est aussi le moment de former les cadres dans divers secteurs pour assurer une politique de prévention des maladies, pour renforcer la sécurité alimentaire, pour une bonne gestion de l'eau, et pour l'assainissement de l'environnement.

Tous les secteurs sont à risques. Ils ont été mentionnés plus haut. Mais il suffit de rappeler qu'ils sont : la Santé, l'Eau, l'Agriculture, l'Environnement, la Pêche, l'Energie et le tourisme. Tous ces secteurs ont besoin de s'adapter systématiquement au changement climatique.

L'AAP au MoE & SD a la responsabilité de mener à bien la politique gouvernementale d'intégration des principes d'adaptation dans les secteurs mentionnés plus haut.

Les priorités exigeront des investissements financiers importants qui devront être assurés par le Gouvernement. Toutefois, en tenant compte du fait que la contribution de la République de Maurice au réchauffement climatique est négligeable et qu'il y a une limite au fardeau qu'elle peut supporter sans affecter le bien-être de la population, des fonds plus élevés seront nécessaires sous forme de subventions. En effet, la population la plus pauvre comme les pêcheurs amateurs et les petits exploitants ont besoin de ces fonds pour pouvoir mettre en place les politiques d'adaptation. Ces fonds seront également nécessaires pour organiser la protection et la sauvegarde des plages et zones côtières dont le tourisme dépend.

5.4 Analyse des gaps

Les priorités émergentes en termes d'adaptation sont :

- L'intégration des problématiques du changement climatique, qui sont actuellement peu abordées ou de façon fragmentées dans les plans nationaux de développement et les stratégies;
- Le développement d'une stratégie nationale d'adaptation et d'atténuation;
- La mise en place d'un cadre réglementaire et administratif nécessaire pour assurer la mise en place et l'application des mesures d'adaptation et d'atténuation dans tous les secteurs;
- La compilation et l'échange d'informations fiables et comparables, l'amélioration de l'observation systématique du climat, la promotion du renforcement des capacités de recherche afin de permettre à l'île de relever les défis et de saisir les opportunités découlant du changement climatique dans tous les secteurs, et
- La participation accrue de la société civile et des organisations non gouvernementales pour qu'elles puissent jouer un rôle plus actif dans la prise de décision, l'éducation et dans la sensibilisation du public sur la problématique du changement climatique.

5.5 Recommandations pour la stratégie régionale d'adaptation : proposition de thèmes susceptible de relever de l'approche régionale

L'atelier national avait pour but de contribuer à l'élaboration du rapport. Il en est aussi ressorti des recommandations qui ont été mentionnées plus haut, c'est-à-dire, le renforcement des capacités et l'urgence d'adopter une politique cohérente dans le domaine du changement climatique. Cette politique doit être menée sur plusieurs fronts : national, régional et international. La création d'une plateforme thématique au niveau de la région a aussi été évoquée.

Annexes

A Liste des participants au premier atelier (14 Décembre, 2010)

Nom	Fonction	Institution	Adresse email
Yadowsun Boodhoo	Consultant, Climatologue et ex Directeur, MMS	-	yboodhoo@intnet.mu
J B Nicet	Consultant Régional		
Appasamy S	Hydrological Officer	WRU	sappasamy@mail.gov.mu
Boodhoo S	Chef Hydrologue	WRU	suboodhoo@mail.gov.mu
Goolaup P Gujadhur T	Divisional Meteorologist Environment Officer	MMS MoE & SD	premgoolaup@intnet.mu tgujadhur@mail.gov.mu
Koonjul M S	Fisheries Officer	Ministere des Peches	mkoonjul@mail.gov.mu
Ragoonaden S	Meteorologue	ADD	rajouma@yahoo.com
Rajcumar R	Agronome + Adj. au directeur	AREU	rajcumarr@yahoo.com
Rughooputh S	Chef de Laboratoire d'Imionologie	Ministere de la Santé	srughooputh@mail.gov.mu
Runghen H	Marine Scientist	MOI	hrunghen@moi.intnet.mu
Rutty R	Forestry Officer	Department Bois et Foret	r_rutty@hotmail.com
Sadayen R	Environment Officer	MoE & SD	rsadayen@mail.gov.mu
Sookun A	Statisticien	CSO	asookun@mail.gov.mu
Tataya V	Environmentaliste	WLF	vtataya@mauritian_wildlife.org

B Liste des autres personnes consultées

Nom	Fonction	Institution
Appasamy S	Hydrologue	WRU
Boodhoo S	Chef Hydrologue	WRU
Goolaup P	Chef de Division	SMM
Gujadhur T	Environmentaliste	MoE & SD
Koonjul M S	Chef de Division du Département de la Pêche	Ministère des Pêches
Ragoonaden S	Météorologue (retraité) et Secrétaire de l'Association pour le Développement Durable	-
Rajcumar R	Agronome + Adjoint au directeur	AREU
Rughooputh S	Chef de Laboratoire de Virologie	Ministère de la Santé
Runghen H	Scientist	MOI
Rutty R	Ranger	Département des Forêt
Sadayen R	Environnementaliste	MoE & SD
Sookun A	Statisticien	Central Statistical Office
Tataya V	Environnementaliste	WLF

C Support de présentation de l'atelier

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI

et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA dans le cadre du programme ACCLIMATE de la COI

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

ATELIER NATIONAL MAURICE

VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

14 janvier 2011

Etude co-financée par FFEM, MAEE, Région Réunion

Factors Hazards Considered for report (findings and projection)

- Temperature increasing: Mean maxi by about 1.1 and mean minimum by about 2 deg celcius
- Model projection : 1.86 to 3.28 deg
- Rainfall decreasing trend: 12% between 1930 and present
- Longer dry spells
- Increase in frequency of heavy rain
- Sea-level rising up to half a metre
- Increase in the number of strong cyclones
- Wind: no data but in accordance with cyclone numbers
- Model projection of CO2 increase up to 995 ppm by 2100 (acidification)

Health sensitivity

- Increasing frequency of heat spells, giving rise to cardiovascular and pulmonary complications.
- Decreasing supply of freshwater, result in gastroenteritis, dehydration and lack of sanitation.
- Recurrent floods, lead in to food spoilage, propagation of vector borne and infectious diseases.
- Rising temperatures and variable precipitation are likely to affect the production of staple foods leading to malnutrition.
- Rise in temperature, result in the lengthening of the transmission period of important vector-borne diseases

Health adaptation

- Monitoring/surveillance at port and harbour
- Cleaning of environment
- Sensitisation of population
- New laboratory planned
- Identification of flood-prone areas

Health regulation

- *The Country Paper and the Health sector, 2006* does not specifically address the issue of climate change with regard to the health sector. However, some of the identified measures will help to cope with these issues such as further strengthening the on-going surveillance system for the control of communicable diseases. The on-going intensive island-wide vector control programme will be maintained and strengthened. Surveillance programmes at the port and airport will be consolidated.

Water resources

- Decreasing trend: 12% between 1930 and present
- Longer dry spells (Sept to Dec instead of Sept -Oct)
- Shift (later) in onset of summer rains
- Change in ground water and river-flow regimes. Water-levels in rivers during each dry season lower than during previous ones as result of lengthening of dry spell?
- Management of reservoirs has become more challenging and requires closer monitoring
- Intrusion of salt water in coastal aquifers –monitoring ongoing.(Certain boreholes have been abandoned as salty)
- While availability of fresh global water is decreasing, demand is increasing (domestic, industrial, tourism, services)

Water Resources Adaptation

- Reduction of losses in distribution system
- Identification of new water sources (underground)
- Construction of new dams (Bagatelle and R des Anguilles)
- Water treatment for reuse (hotels with more than 75 rooms must recycle)
- Desalination?

Water Regulation

- An assessment of the impacts of climate change on the water sector has been conducted and measures for a more efficient use of this finite resource have been drawn up. Cost–benefit analyses will be made for appropriate adaptation measures by the end of 2011 under AAP. A *Master Plan Study* for the development of water resources is being drawn up. This will take into consideration impact of climate change on the sector. Legal framework will follow.

Agriculture

- Heat stress which causes flower drop and loss in crop productivity e.g., tomato crop productivity has at times been severely affected by stress.
- It affects livestock production.
- Temperature increase which favours faster growth rate of insect, pest and vectors, increase disease transmission rate and expansion of the geographical ranges of agricultural pests and disease as well as the duration that they are prevalent.
- Higher temperatures result in increased evapo-transpiration rates and reduction in soil moisture.
- Changes in cropping pattern and crop cycle.
- Shift in agricultural zone.
- Loss of top fertile soil due to soil erosion particularly on the slopes.
- Inundation of low lying areas during extreme weather events.

Agriculture Adaptation

- New varieties (more heat resistant and requiring less water) of cultivars
- Shift in regions? (limited land)
- Pest control more intensive
- Sensitisation of vegetable growers on timeliness of activities
- Increase in irrigation ? (limited water availability)
- Identification of inundable zones and better preparedness against floods
- Control of soil erosion
- Maintain forest varieties and extent- reforestation

Agriculture regulation

- A *Blueprint for a Sustainable Diversified Agri-food Strategy for Mauritius, 2008-2015* – addresses the food security through improving self-sufficiency status of a number of strategic crops in the short to medium term.
- A *Food Security Fund* has been set up to increase the resilience of Mauritius towards food self-sufficiency and to face subsequent global food and feed crunches by increasing production of foodstuff locally and at the regional level by partnering with neighbouring countries. This will also help to curtail the adverse effects of climate change. The Fund also provides funds for adaptation such as the *Food Crop Insurance Scheme and Sheltered Farming*.

Environment / Coastal Zone

- Beach erosion
- Coral bleaching and acidification impacts on coral reef ecosystem (Outer islands), including weakening of coral barriers, and impacts on sea-grass
- Coral reef health (appearance of coral diseases)
- Change in mangrove extent and location with rising sea-level and sedimentation
- Increase of land-based pollution with increase of rainfall intensities and flood water
- Intrusion of sea water (in wetlands-extant and locations)
- Increase in invasive species
- Change in habitat and reproduction zones and feeding zones and migration of pelagic fish, marine mammals, birds turtles...

Coastal Zone /Environment- adaptation

- Control of artificial passes (in barrier reefs)
- Control of illegal constructions which were modifying lagoonal currents and erosion
- Beach nourishment and preservation
- Beach rehabilitation (by planting)??
- Marine protected areas and fish control
- Transplantation of corals and mangroves
- Control of flood discharges

Coastal zone/Environment - adaptation

- Wetlands zones control and protection??
(adherence to Ramsar Convention etc)

Coastal zone/Environment Regulation

- The ***Environment Protection Act 2002*** has been amended to provide, *inter alia*, for the setting up of a ***Multilateral Environmental Agreement (MEAs) Coordinating Committee*** to ensure better mainstreaming of all MEAs into sectoral and national policies. In some cases, the legislations do provide for the necessary framework to deal with climate change but they are very often not enforced due to inadequate means. Government has planned to amend these to better address climate change and its impacts.
- The ***National Environment Policy, 2007*** highlighted the importance of climate change to Mauritius. The objective of Government is to enhance preparedness of the country so as to address the impacts of extreme weather events, climate change and sea level rise and other environmental disasters. The national targets are to improve national and regional coordination for early warning systems, enhance the preparedness of the local population, prepare an integrated action plan to better respond and adapt to disasters and to set up a panel of experts for disaster management.

Coastal zone/Environment Regulation

- The *National Biodiversity Strategy and Action Plan, 2006-2016* recommends the development of an ICZM plan and the study of Environment Sensitive Areas towards protecting biodiversity. Additional measures include increasing the area of coastal wetlands and mangroves, and to include 10% of Mauritian terrestrial area within the Protected Area Project.
- The Ministry of Environment and Sustainable Development has developed a framework for the Environment Sensitive Areas which has been adopted by Government.

Forestry

- CC affects the biological pattern of plants (Forests are heavily dependent on water cycle and air temperature)
- If induce the migration of species to cooler areas the naturally occurring fauna and flora will be displaced in the new areas while the indigenous and endemic plants in the cooler areas of the island will be seriously affected.
- Decrease in rainfall will exacerbate the situation.
- Increase fire outbreaks

Forestry - adaptation

- Replace all felled trees
- Maintain reserves
- Control disease
- Control fire outbreaks (cleaning of forest)
- Remove invasive species

Forestry regulation

- *The National Forest Policy, 2006* spells out key activities to counter the major cause of climate change. The strategy includes measures to enhance sink capacity through better management of existing forests while reducing timber exploitation.
- *The Forest Land Information System (FLIS)* was developed under the GEF Sustainable Land Management Project.
- In addition, Mauritius is currently implementing the *Land Administration, Valuation and Information Management System (LAVIMS)* to address a number of disciplines, ranging from law, valuation, surveying, land registration and land planning.

Fisheries

- Rise in *sea surface temperature and acidification*: will cause coral mortality and decrease of reef fish biomass
- CC has an effect on the distribution pattern of species. Movement of tuna stocks may disrupt fish based industries.
- Changes in fish stock distribution and fluctuations in abundance of conventionally fished and “new” species may disrupt existing allocation arrangements.
- Changes in migration patterns and depth of fish stocks are the main factors affecting the distribution availability of tuna and others

Fisheries - adaptation

- Control of fishing (quota, specie, season, fish gear, MPAs, lagoonal and high sea)
- Research and monitoring (lagoonal and high sea)
- Shift target fish specie for high sea fishing (Indian Ocean Tuna Commission).
- Change in fishing gear and tools
- Recycling of fishermen (incentives to lagoonal fishermen)

Fisheries regulation

- The *Fisheries Development Plan, 1998* highlighted the precarious status of artisanal fishery as a result of direct and indirect adverse effects of climate change on the marine ecosystems of the lagoon. An Aquaculture Master Plan has been prepared in addition to encouraging bank fishing as well as promoting exploitation of pelagic fishes as alternatives.

Land Use / Buildings

- Damage to coastal roads and other infrastructures a result of sea-level rise (hotels, port....)
- Displacement of population
- Inland damages and impacts as a result of flooding and cyclones
- Other infrastructures (communication, electricity)
- Heat Stress in buildings

Buildings - adaptation

- More energy-efficient buildings (Energy Efficient Bill)
- Appropriate Building Materials?
- Elevated construction ???
- Identification of inundable areas

Energy –including adaptation

- Increase in demands
- Renewable energy
- Incentive to produce and sell by individuals to CEB
- Energy efficient bulbs given free of charge to consumers
- Replacement of old generators at CEB
- Co-generation (coal and bagasse) by Independent Power Generators

Infrastructure/Buildings Energy Regulation

- The *Long Term Energy Strategy 2009 - 2025* was adopted in October 2009 with the target of meeting 35% of the energy demand through renewable energy sources by the year 2025. Concurrently, multitude options have been identified to improve energy efficiency at both the demand and supply side ends and the adoption of cleaner technologies with lower emission standards for fossil fuels utilised.
- Revision of Building Codes to make buildings more energy efficient

Industry and Services

- Water consumption
- Infrastructure degradation
- Increase of costs of provision of services
- Recycling of water (see water resources and land-use..)

Tourism

- Degradation of the environment (diminish attractiveness)
- Effluent discharge
- Limitation of tourist arrivals & accommodation (sea-level rise, extreme weather)
- Water availability
- Heat stress
- Disease
- Food availability

Tourism-adaptation

- Linked with other sectors- health, water, agriculture, environment, land-use and building, energy, services, fisheries

Tourism regulation

- The *Hotel Development Strategy* aims at developing guidelines for adherence to Planning Policy Guidance (PPG) and for giving due consideration to eco-friendly and energy-saving practices by hotel promoters. The *Tourism Development Plan, 2000* sets as objective the establishment of Mauritius as a “Green Destination” by 2020.
- A study for the Development of an *Integrated Coastal Zone Management* Framework has been completed with the objectives of:
 - Developing an ICZM Strategy for Mauritius;
 - Reviewing and Preparing a National Policy and Comprehensive Legislative Framework; and
 - Preparing ICZM Area Plans for Pressure Zones in Mauritius.

1. ENJEUX			2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE
Secteurs Sous secteurs			Aléas à prendre en compte	Sites générés	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité externe au système, opportunités	Appréciation
			1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vagues, 5 Modification des fondements environnementaux (saison), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (pollution) peut atténuer avec une action	effet direct et ampleur		Selon 3 degrés faible moyenne forte		
Secteur 3 Santé publique								
X	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya, dengue, Zika)	1, 3, 5, 6.	Augmentation	élevée	variable	Moyenne	Moyenne ?
X	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, brûlures, coups de chaleur, la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)		1 Augmentation	élevée	variable	Moyenne	Moyenne ?
X	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes)	1, 3, 5, 6, 8 (mal)	Augmentation	élevée	faible	Moyenne	Moyenne ?

Health

	S	D	A	R	SCORE
Politico-economique	0				0
Environnemental				0	0
Social	0		1		1
Gouvernance	1				1
TOTAL	1		1	0	2

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTA		5. VULNERABIL
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress générés	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilienc	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation
		1 Température, 2 Niveau de mer, 3 Précipitations, 4 Vagues, 5 Modification des fondaments environnementaux (saisons), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (qui peut atténuer avec une action)	effet direct et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte			
Secteur 4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau							
X	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité	3 Diminution quantité et qualité	élevée	faible	Moyenne	Moyenne
X	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant	3 Diminution production	élevée	-	Moyenne	Moyenne
X	Sous sect 3	Assainissement et rejet	3, 6 eaux pluviales et eaux usées	élevée	faible	Moyenne	Moyenne

	S	D	A	R	SCORE
Politico-économique	0				0
Environnemental	0	1	0	1	2
Social			0		0
Gouvernance	1				1
TOTAL	1	1	0	1	3

Water

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATI		5. VULNERABILITE
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress générés	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents	effet direct et ampleur	Selon 3 degrés <i>faible</i> <i>moyenne</i> <i>forte</i>			
Secteur 5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts							
X	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, carburants...)	1,3, 8 (inv, mal, ins) Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne
X	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette	1,3, 8 (inv, mal, ins) Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne
X	Sous sect 3	Exploitation forestière	1,3, 8 (mal, inv) Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne
X	Sous sect 4	Elevage	1, 3, 8 (mal) Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne
X	Sous secteur 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification	1,3, 8 (feux, gliss) Désertification	élevée	?	Moyenne	Moyenne
x	Sous secteur 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...	1, 3, 5 Augmentation des inv et mal	élevée	faible	Faible	Forte

Agriculture

	S	D	A	R	SCORE
Politico-économique	0				0
Environnemental	0		1	0	1
Social	0				0
Gouvernance	1				1
TOTAL	1		1	0	1
					3

1. ENJEUX			2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATI		5. VULNERABILITE
Secteurs	Sous secteurs		Aléas à prendre en compte	Stress générés	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation
			1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (qui peut atténuer avec une action)	effet direct et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte			
Secteur 6 Préservation de l'environnement et des milieux naturels terrestres côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)								
x	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	1, 3, 4, 5, 8 (feux, inv)	Diminution couverture et bio	élevée ?		Faible	Forte
x	Sous sect 2	Côtiers (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers...)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et bio	élevée	variable (faible)	Faible	Forte
x	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...	1, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et bio	élevée	variable (faible)	Faible	Forte
X	Sous sect 4	Milieu aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide	1, 2, 3, 6, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et bio	?	?	Faible	Forte (?)
x	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	1, 3, 5, 6, 7, 8	Diminution biodiversité et abondance	élevée	faible	Faible	Forte

Environnement

	S	D	A	R	SCORE
Politico-économique	0				0
Environnemental	0	0	0	0	0
Social	0				0
Gouvernance	1				1
TOTAL	1	0	0	0	1

1. ENJEUX			2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE D'ADAP		5. VULNERABILITE
Secteurs	Sous secteurs		Aléas à prendre en compte	Impact généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité externe (opportunités)	Appréciation
			1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Modification des fonders environnementaux (sécheresse, Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects qui peuvent être atténués avec un bon management.	effet direct et ampleur	Selon 3 degrés de sensibilité : faible, moyenne, forte			
Secteur Pêche								
x	Sous sect 1	Pêche hauturière	1, 4, 5, 7, 8 (mal)	Diminution production	?	?	Moyenne	Moyenne ?
x	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette	1, 5, 7, 8 (inv, mal)	Diminution production	élevée	Faible	Faible	Forte
x	Sous sect 3	Aquaculture	1, 8 (mal)	Diminution production	?	?	Moyenne	Moyenne ?

Pêche

	S	D	A	R	SCORE
Politico-économique	1				1
Environnemental	0	0	0		0
Social	0				0
Gouvernance	1				1
TOTAL	2	0	0	0	2

1. ENJEUX			2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTA		5. VULNERABIL
Secteurs	Sous secteurs		Aléas à prendre en compte	Effets générés	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilienc	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation
			1 Température, 2 Niveau de mer, 3 Précipitations, 4 Vagues, 5 Modification des fondements environnementaux (saisons), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (qui peut atténuer avec une action)	effet direct et ampleur	Selon 3 degrés : faible, moyenne, forte			
Secteur 8 Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gé								
x	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	2, 3, 6, 8 (gliss)	Endommagement, ndations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	2, 3, 6, 8	Augmentation déplacement/Endommagement/inondations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)	2, 3, 6, 8	Endommagement, ndations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 4	Entreprises et commerces	2, 3, 6, 8	Endommagement, ndations	élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne

Infrastructure

	S	D	A	R	SCORE
Politico-économique	0				0
Environnemental	0	1		0	1
Social	0			0	1
Gouvernance	1				1
TOTAL	1	1		0	3

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPT		5. VULNERABIL
Secteurs Sous secteurs		Aléas à prendre en compte	Risques générés	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité externe au système, opportunités	Appréciation
		1 Température, 2 Niveau de mer, 3 Précipitations, 4 Vagues, 5 Modification des fondements environnementaux (saison), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects	effet direct et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte			
Secteur 1 Industrie, commerces et services							
X	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture	3 Manque d'eau	élevée		Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques et assurances	3 (mal) Augmentation des coûts	élevée		Moyenne	Moyenne

Service

	S	D	A	R	SCORE
Politico-economique	0				0
Environnemental				0	0
Social	1				1
Gouvernance	1				1
TOTAL	2	0	0	0	2

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE D'ADAPTE		5. VULNERABILITE
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Impacte générale	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité externe (système, opportunités)	Appréciation
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Modification des fondations, 5 Cyclone, 6 Acidification des océans, 7 effets indirects, 8 peut atténuer avec un effet direct	ampleur	Selon 3 degrés de gravité : faible, moyenne, forte			
Secteur Tourisme							
x	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hôtelier et déplacements par avion (package vacances)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (mal)	Diminution de capacité d'attraction	élevée	faible	Moyenne
x	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (infeux)	Diminution attraction	élevée	faible	Moyenne
?	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports	1, 3, 5, 8 (mal)	Diminution	élevée	faible	Forte

Tourism

	S	D	A	R	SCORE
Politico-économique	0				0
Environnemental	1			0	1
Social	0				0
Gouvernance	1				1
TOTAL	2		0	0	2

Key issues for Mauritius and for COI countries :

- Water management :
- Health (vector diseases and cardiovascular and pulmonary diseases)
- Agriculture
- Fisheries (specifically artisanal fisheries)
- Environment (specifically coral reef, mangroves and wetlands)
- Land use (specifically materials buildings, identifier les zones à risques - soil slide, flood- and sea level rise)
- Tourism (transversal)

Réflexions, orientations sur

- Gouvernance ;
- Financement ;
- Connaissance et améliorations des prévisions (cf. réseau océan Indien en cours de mise en place)
- Réseau des pays de la COI sur Environment (AMP, invasive species), santé, industrial fisheries (CTOI);
- Formation, information, éducation

D Matrice Synthèse de la Vulnérabilité

MATRICE DE SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ ET ADAPTATION POUR MAURICE

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITÉ		4. CAPACITÉ D'ADAPTATION		5. VULNÉRABILITÉ	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible (vert) moyenne (jaune) forte (rouge)				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale (bleu) - fiabilité non garantie à partielle (gris)
Secteur 1	Sécurité et souveraineté								
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales							
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage							
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques							
	Sous sect 4	Piraterie en mer							
	autres								
Secteur 2	Identité culturelle et éducation								
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique							
	Sous sect 2	Éducation formelle et informelle							
	Sous sect 3	Sensibilisation							
	autres								
Secteur 3	Santé publique								
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)							
X	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	1,3, 5, 6	Augmentation	élevée	variable	Moyenne	Moyenne ?	
X	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)		1 Augmentation	élevée	variable	Moyenne	Moyenne ?	
X	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes)	1, 3, 5, 6, 8 (mal)	Augmentation	élevée	faible	Moyenne	Moyenne ?	
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau								
X	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité		3 Diminution quantité et qualité	élevée	faible	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant		3 Diminution production	élevée	-	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 3	Assainissement et rejet		3,6 eaux pluviales et eaux usées	élevée	faible	Moyenne	Moyenne	
	autres								
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
X	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)	1,3, 8 (inv, mal, ins)	Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette	1,3, 8 (inv, mal, ins)	Diminution production	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 3	Exploitation forestière	1,3, 8 (mal, inv)	?	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
X	Sous sect 4	Élevage	1, 3, 8 (mal)	Diminution production	élevée	?	Moyenne	?	
X	Sous sect 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification	1,3, 8 (feux, gliss)	Désertification	élevée	?	Moyenne	Moyenne	
x	Sous sect 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...	1, 3, 5	Augmentation des sp inv et mal	élevée	faible	Faible	Forte	
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)								
x	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...	1, 3, 4, 5, 8 (feux, inv)	Diminution couverture et biodiv	élevée ?		Faible	Forte	
x	Sous sect 2	Côtiers (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers...)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et biodiv	élevée	variable (faible)	Faible	Forte	
x	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...	1, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et biodiv	élevée	variable (faible)	Faible	Forte	
?	Sous sect 4	Milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...	1, 2, 3, 6, 8 (inv, mal)	Diminution couverture et biodiv	?	?	Faible	Forte (?)	
x	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)	1, 3, 5, 6, 7, 8	Diminution biodiv et abondance	élevée	faible	Faible	Forte	
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés							
Secteur 7	Pêche								
x	Sous sect 1	Pêche hauturière	1, 4, 5, 7, 8 (mal)	Diminution production	?	?	Moyenne	Moyenne ?	

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
			1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte			de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
x	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette	1, 5, 7, 8 (inv, mal)	Diminution production		élevée	Faible	Faible	Forte
x	Sous sect 3	Aquaculture	1, 8 (mal)	Diminution production		?	?	Moyenne	Moyenne ?
Secteur 8 Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque									
x	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	2, 3, 6, 8 (gliss)	Endomagement/inondations		élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	2, 3, 6, 8	Augmentation déplacement/Endomagement/inondations		élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)	2, 3, 6, 8	Endomagement/inondations		élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 4	Entreprises et commerces	2, 3, 6, 8	Endomagement/inondations		élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte	2, 3, 6, 8	Augmentation difficulté gestion des risques		élevée	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Secteur 9 Energie Production, transfert et consommation									
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande		1 Augmentation demande		élevée			
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre	1, 4, 5, 6	Diminution/augmentation production					
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer	1, 4, 6	Diminution/augmentation production					
	autres								
Secteur 10 Transports									
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)							
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)							
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	2, 3, 6	Pb lié aux inondations/montée du niv de la mer		élevée	faible		
	autres								
Secteur 11 Industrie, commerces et services									
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières..							
X	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture		3 Manque d'eau		élevée			
x	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques et assurances	2, 3, 6, 8 (mal)	Augmentation des coûts		élevée			
	autres								
Secteur 12 Tourisme									
x	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (mal)	Diminution de capacité d'accueil et attraction		élevée	faible	Moyenne	Moyenne
x	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (inv, mal, feux)	Diminution attraction		élevée	faible	Moyenne	Moyenne
?	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et	1, 3, 5, 8 (mal)	Diminution attraction		élevée	faible	Forte	Forte
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...							
	autres								

Appréciation qualitative de la sensibilité

faible : pas ou peu de perturbation du système
moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
forte : le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

mal : maladie
inv : invasive species
feux : feux

gliss : glissement de terrain

E Bibliographie

- Annual Digest of Statistics (2003-2007), Central Statistics Office, 2008
- AREU, 2008. La culture et la conservation du fourrage. Food and Agricultural Council, Agricultural Research and Extension Unit. Mauritius. 34pp.
- Baird, W F et al. 2003. Study on Coastal Erosion in Mauritius. Volume 1, Final Technical Report. Ministry of Environment (and Sustainable Development)
- Beebeejaun M. 2007 - Technical report on raz de maree 12 may 2007 – Mauritius Meteorological Services
- Booneeady, P. 2010. Observed Trends in Indices of daily temperature and rainfall over the Republic of Mauritius, 1950-2008. Technical Note, Mauritius Meteorological Services
- Building Research Institute (BRI) 2007 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Disaster Education
- CSO, 2009. Annual Digest of Statistics - 2008. Central Statistics Office. Mauritius.
- CSO, 2009. Annual Digest of Statistics - [Energy & Water Statistics, 2009](#). Annual Digest of Statistics
- Cyclone and other Natural Disaster Scheme, 2010-2011. Prime Minister's Office, Port Louis.
- Development of an Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Framework for the Republic of Mauritius. 2010. Ministry of Environment and National Development Unit.
- Goolaup, P. and Dhurmea, R. September 2009. Using Coefficient of Variance as a tool to demonstrate rainfall variability over Mauritius. Technical Note, Mauritius Meteorological Services
- Le Brun, O. Guide Technique pour les suivis des pollutions littorales dans les îles du Sud-Ouest de l'Océan Indien. 2003, Commission de l'Océan Indien.
- Maina J. et al (2008) Modelling susceptibility of coral reefs to environmental stress using remote sensing data and GIS models – Ecological modelling 212
- Mauritius Meteorological Services 2009. Climate Change Impacts in Mauritius. 20 pp.
- Mauritius Strategy for Implementation National Assessment Report 2010. Ministry of Environment and National Development Unit.
- Ministry of Agro Industry and Food Security (2006). National Forest Policy.
- Ministry of Agro Industry and Fisheries, Mauritius. 33 pp.
- MoA, 2006a. National Forestry Policy. Forestry Service, Ministry of Agroindustry and Fisheries, Mauritius. 25 pp.
- MoA, 2007b. Blueprint for a 'Sustainable Diversified Agro Food Strategy for Mauritius' 2008 – 2015.
- National Development Strategy 2003, Ministry of Environment and NDU.
- National Environmental Action Plan for Mauritius, 1990. Government of Mauritius.
- Ramchurn SK, Moheeput K, Goorah S. 2009 An analysis of a short-lived outbreak of dengue fever in Mauritius. Euro Surveill. 2009; vol 14
- Second National Communication to the United Nation Framework on Climate Change, 2011. Government of Mauritius